

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

Entwicklung und Implementierung eines Systems zur streambasierten
Kommunikation über ein LoRa-WAN Multihop-Netzwerk

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Fachbereich 4: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft
Studiengang Angewandte Informatik

Erstgutachter: Prof. Dr. Alexander Huhn

Zweitgutachter: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer

Eingereicht von: Marvin Rausch

Matrikelnummer: 566563

Eingereicht am: 04.11.2021

Abstract (Deutsch)

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein System entworfen werden, welches es ermöglicht streambasiert über ein [LoRa](#)-Netzwerk kommunizieren zu können. Dazu soll eine Anwendung entstehen, die sowohl ein Routing-Protokoll für ein Ad-Hoc Multi-Hop-Netzwerk implementiert als auch eine Schnittstelle zur streambasierten Kommunikation über dieses anbietet, welche zur Anbindung beliebiger Anwendungen verwendet werden kann.

Jedes Funkmodul besteht dabei aus einem Raspberry Pi und einem LoRa-Modem (HIMO-01M). Das Funkmodem wird unter Verwendung einer seriellen Schnittstelle an den Raspberry Pi angeschlossen. Die Knoten im Netzwerk nutzen zur Kommunikation den Funkstandard LoRa, wodurch Entfernungen von bis zu 10km überbrückt werden können.

Als Beispielanwendung wird die Anwendung [ASAPHub](#) für die streambasierte Kommunikation über das bereitgestellte Ad-Hoc-Netzwerk erweitert.

Abbildung 0.1: Systemüberblick, eigene Darstellung

Abstract (English)

The main aim of this bachelor thesis is to develop a system, which makes it possible to communicate stream based over an ad-hoc LoRa-network. For this purpose an application should be developed, which implements a multi-hop routing protocol and provides an interface for stream based communication.

Each node of the network is made up of an Raspberry Pi and a LoRa modem (HIMO-01M). The modem is connected to the Raspberry Pi using a serial interface. Because the nodes of the network communicating with each other using the LoRa wireless technologie, communication between two nodes is possible over a distance up to 10km.

Within the context of the project, the application [ASAPHub](#) should be extended to be able to use the ad-hoc network to distribute the ASAPHub application.

Abbildung 0.2: overview, eigene Darstellung

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	vii
Abkürzungsverzeichnis	ix
1 Einleitung	1
1.1 Ziel- und Problemstellung	2
2 Stand der Technik	3
2.1 Vorarbeit	3
2.2 Ähnliche Projekte	3
2.2.1 The Things Network	3
2.2.2 Meshtastic	4
3 Grundlagen	5
3.1 LoRa und LoRaWAN	5
3.1.1 LoRa	5
3.1.2 LoRaWAN	5
3.2 LoRa Trägerprüfung	5
3.3 LoRa Übertragungsverfahren	6
3.4 Ad-hoc-Netzwerke	7
3.5 Mehrfachzugriffsverfahren	7
3.5.1 ALOHA	7
3.5.1.1 Datendurchsatz	8
3.5.2 CSMA	9
3.5.2.1 1-persistent CSMA	9
3.5.2.2 nicht-persistentes CSMA	9
3.5.3 CSMA/CD	9

3.6	Wegewahl	10
3.6.1	Distanzvektoralgorithmus	10
3.6.1.1	Count-To-Infinity-Problem	11
3.6.2	Link-State-Routing	12
3.7	AODV	12
3.8	Method Template Pattern	13
3.9	ASAP	14
3.10	ASAPHub	14
3.11	UART	15
3.12	AT-Befehlssatz	15
4	Analyse	17
4.1	Zielgruppe	17
4.2	Anforderungen	17
4.2.1	Funktionale Anforderungen	17
4.2.1.1	Funktionale Anforderungen an das LoRa-Funkmodul	17
4.2.1.2	Funktionale Anforderungen an die Implementierung des Routing- Protokolls	18
4.2.1.3	Funktionale Anforderungen an die Erweiterung der ASAPHub- Anwendung	18
4.2.1.4	Funktionale Anforderungen an das Routing-Protokoll	18
4.2.2	Nicht funktionale Anforderungen	19
5	Entwurf - verwendete Hardware	20
5.1	LoRa-Funkmodul	20
5.2	Raspberry Pi	21
6	Entwurf Routing-Protokoll	22
6.1	Header-Format	23
6.1.1	Headerlänge	23
6.2	Header für Grundfunktionalitäten	24
6.2.1	Route-Request-Header	24
6.2.1.1	Beispiel für den Ablauf des Versands einer Route-Request- Nachricht:	24
6.2.2	Route-Reply-Header	26
6.2.3	Nachrichten-Header	26

6.2.4	Header für Empfangsbestätigung	27
6.2.5	Route-Error-Header	27
6.3	Header für erweiterte Funktionalitäten	28
6.3.1	Subscription-Header	28
6.3.2	Connect-Request-Header	28
6.3.3	Disconnect-Request-Header	29
7	Entwurf und Implementierung der Protokoll-Anwendung	30
7.1	Kommunikation mit dem LoRa-Funkmodul	30
7.1.1	Funktionsweise WritingThread	32
7.1.2	Funktionsweise ReadingThread	33
7.1.3	Zusätzliche Funktionen des Python-Moduls serial_connection.py . . .	34
7.2	Datenmodell für die Header	36
7.3	Implementierung der Protokoll-Logik	37
7.3.1	Routingtafel	38
7.3.2	Verarbeitung eingehender Nachrichten	38
7.3.3	Senden von Header-Nachrichten	39
7.4	Behandlung von Kollisionen	40
7.5	Schnittstellen für Interprozesskommunikation	40
7.5.1	Steuerung der Protokoll-Anwendung	41
7.5.1.1	Abfrage aller im Netzwerk registrierten Peers	42
7.5.1.2	Registrierung von Peers	42
7.5.1.3	Senden einer Verbindungsanfrage	42
7.5.2	Verarbeitung eingehender Anfragen	42
7.5.3	Austausch von Nutzdaten	43
7.5.3.1	Kodierung der Nutzdaten	45
8	ASAPHub-Erweiterung	47
8.1	Model Klassen	49
8.1.1	Serialisierung und Deserialisierung	50
8.2	Kommunikation mit der Protokoll-Anwendung	50
8.3	Verwalten von ASAPPeers	52
8.4	Aufbau einer Verbindung	54
8.5	Verbindungsabbau	56

9	Test	58
9.1	Unittests Protokoll-Anwendung	58
9.1.1	HeaderTest	58
9.1.2	SerialConnectionTest	60
9.1.3	IPCTest	61
9.1.4	RoutingTableTest	61
9.2	Unittests ASAPHub Erweiterung	62
9.3	Integrationstests	63
9.3.1	Erweiterung der Protokoll-Anwendung	63
9.3.2	Implementierung der Testklasse	65
9.3.2.1	An- und Abmelden von Peers	66
9.3.2.2	Testfall für den Datenaustausch	67
9.3.3	Continuous Integration	69
9.4	Praxistests	70
9.5	Geschwindigkeitstests	71
9.5.1	Auswertung der Ergebnisse	72
9.5.1.1	Protokoll-Overhead	74
9.5.2	Übertragungsdauer von LoRa-Paketen bei hoher Empfängerempfindlichkeit	75
10	Zusammenfassung	77
11	Ausblick	78
	Anhang	80
	Literaturverzeichnis	81

Abbildungsverzeichnis

0.1	Systemüberblick, eigene Darstellung	i
0.2	overview, eigene Darstellung	ii
2.1	Übersicht The Things Network, eigene Darstellung	4
3.1	Count-To-Infinity-Problem, eigene Darstellung	12
3.2	Verkabelung UART-Schnittstelle, eigene Darstellung	15
6.1	Ablauf Route-Request und Route-Reply, eigene Darstellung	25
7.1	Klassendiagramm vom Modul serial_connection.py, eigene Darstellung	31
7.2	Sequenzdiagramm WritingThread, eigene Darstellung	33
7.3	Sequenzdiagramm ReadingThread, eigene Darstellung	34
7.4	Sequenzdiagramm für die Funktion execute_command, eigene Darstellung	36
7.5	Klassendiagramm vom Modul header.py, eigene Darstellung	37
7.6	Ablauf Verarbeitung eingehender Nachrichten, eigene Darstellung	39
7.7	Überblick Schnittstellen der Protokoll-Anwendung, eigene Darstellung	41
7.8	Ablauf Verarbeitung einer empfangenen Anfrage, eigene Darstellung	43
7.9	Ablauf Senden einer Nachricht über streambasierte Schnittstelle, eigene Darstellung	44
7.10	Ablauf Empfang einer Nachricht, eigene Darstellung	45
8.1	Klassendiagramm Hub Erweiterung - HubIPCJavaSide, eigene Darstellung	48
8.2	Vererbungshierarchie Model Klassen, eigene Darstellung	49
8.3	Systemüberblick verteilter ASAPHub, eigene Darstellung	51
8.4	Ablauf der Verarbeitung ankommender Protokoll-Nachrichten, eigene Darstellung	52
8.5	Sequenzdiagramm - Senden einer Registrierungs-Nachricht, eigene Darstellung	53
8.6	Sequenzdiagramm zum Ablauf eines ConnectRequests, eigene Darstellung	55
8.7	Sequenzdiagramm zum Ablauf eines DisonnectRequests, eigene Darstellung	57

9.1	Systemüberblick Integrationstests, eigene Darstellung	64
9.2	Instanzen für Integrationstests, eigene Darstellung	65
9.3	Aufbau Geschwindigkeitstest, eigene Darstellung	71
9.4	Ergebnisse Geschwindigkeitstest	73
9.5	Aufbau zur Messung der Übertragungsdauer, eigene Darstellung	75

Abkürzungsverzeichnis

ASAP Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol

AODV Ad-hoc On-demand Distance Vector

CAD Channel Activity Detection

CI Continuous Integration

CSMA Carrier Sense Multiple Access

ID Identifikationsnummer

LoRa Long Range

LoRaWAN Long Range Wide Area Network

MAC Medium Access Control

MCU Microcontroller Unit

RSSI Received Signal Strength Indicator

TTL Time-To-Live

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter

WAN Wide Area Network

1 Einleitung

Die [LoRa](#)-Funktechnologie hat unter idealen Bedingungen eine Reichweite von bis zu 10km. Durch die Bildung eines Multi-Hop-Netzwerks ist es möglich noch größere Gebiete abzudecken, sodass auf diese Weise ein Wide Area Network (WAN) gebildet werden kann. So kann mittels geringer Hardwarekosten in kurzer Zeit eine Infrastruktur zur Kommunikation bereitgestellt werden. Der Aufbau eines streambasierten Netzwerks ohne bestehende Infrastruktur kann für verschiedenste Einsatzzwecke von Nutzen sein.

Gerade in Krisengebieten gibt es oft das Problem einer fehlenden Kommunikationsinfrastruktur. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn nach einer Umweltkatastrophe die vorhandenen Mobilfunkzellen und Telefonleitungen zerstört worden sind. In diesem Fall ist es für die Hilfsorganisationen vor Ort wichtig schnell ein Netzwerk aufbauen zu können.

Der Aufbau eines Netzwerks, welches unabhängig von bestehender Infrastruktur arbeitet, ist nicht nur für Organisationen von Nutzen. Auch Privatpersonen können ein Interesse daran haben für unterschiedlichste Anwendungsfälle ihr eigenes Netzwerk zu betreiben. Zum einen kann das Netzwerk bis auf die Hardware- und Stromkosten kostenneutral betrieben werden und zum anderen bietet die Bereitstellung eines streambasierten Systems die Möglichkeit ein großes Spektrum an Anwendungen integrieren zu können.

1.1 Ziel- und Problemstellung

Das Ziel dieser Arbeit ist es eine Software zu entwickeln, welche Schnittstellen bereitstellt damit beliebige Anwendungen streambasiert über ein [Ad-Hoc-Netzwerk](#) kommunizieren können. Dazu muss eine Softwarekomponente entwickelt werden, die auf jedem Knoten des Netzwerks installiert wird und dort Schnittstellen für die Kommunikation über das LoRa-Netzwerk anbietet. Die Nutzung der streambasierten Schnittstelle sollte für Anwendungen transparent sein, sodass es für die sie keinen Unterschied macht, ob sie das LoRa-Netzwerk für die Kommunikation nutzen oder direkt miteinander Daten austauschen.

Neben der streambasierten Schnittstelle muss ein Routing-Protokoll implementiert werden, damit die Daten über mehrere Knoten hinweg geroutet werden können. Das Routing-Protokoll muss unter anderem gewährleisten, dass alle Pakete beim Empfänger in der richtigen Reihenfolge ankommen. Zusätzlich sollte das Protokoll dynamisch auf Topologieänderungen reagieren. Das bedeutet, dass der Ausfall von Knoten erkannt werden muss und die Nachrichten dann über eine alternative Route zum Ziel gesendet werden sollen.

Zusätzlich soll im Rahmen dieser Arbeit die Anwendung [ASAPHub](#) mittels des streambasierten LoRa-Netzwerks erweitert werden, damit sich diese über das Netzwerk verteilen lässt. Dazu wird die Anwendung an die vom Netzwerk bereitgestellte streambasierte Schnittstelle angebunden.

2 Stand der Technik

Innerhalb dieses Kapitels wird zuerst im Unterkapitel 2.1 auf eine Vorarbeit zu diesem Projekt eingegangen und anschließend wird im Unterkapitel 2.2 ein Überblick über ähnliche Projekte gegeben.

2.1 Vorarbeit

Ein Bestandteil des zu entwickelnden Systems ist die Implementierung eines Routing-Protokolls. Das im Kurs „Technik Mobiler Systeme“ entwickelte Protokoll¹ wird als Orientierung für die Entwicklung des Multi-Hop-Routing-Protokolls verwendet. Diese Basisimplementierung bietet lediglich die Möglichkeit mittels der dazugehörigen Chatanwendung über das Protokoll kommunizieren zu können. Um mit beliebigen Anwendungen streambasiert Daten über das Protokoll austauschen zu können, muss dieses umstrukturiert, stabilisiert und erweitert werden.

2.2 Ähnliche Projekte

Im Folgenden werden zwei Projekte beschrieben, welche ebenfalls LoRa-Netze für den Datenaustausch nutzen. Keines dieser Projekte kann jedoch für eine streambasierte Kommunikation zwischen beliebigen Anwendungen verwendet werden.

2.2.1 The Things Network

Bei The Things Network handelt es sich um ein community-basiertes Netzwerk zur Einbindung von IoT-Endgeräten.² Das Netzwerk gliedert sich in Endgeräte, wie beispielsweise

¹<https://github.com/marv1913/Protokoll/wiki> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

²<https://www.thethingsindustries.com/docs/> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

batteriebetriebene Sensoren, und Gateways (siehe Abb. 2.1). Die Kommunikation zwischen den Endgeräten und den Gateways erfolgt unter Verwendung des Funkstandards LoRa in Kombination mit dem Protokoll LoRaWAN. Die Gateways verbinden sich über das Internet mit einer von The Things Network bereitgestellten Server-Infrastruktur. Die Server bieten Schnittstellen für den Datenaustausch mit den IoT-Geräten an.

Die Kommunikation zwischen LoRa-Endgerät und Gateway erfolgt immer auf direktem Weg. Es findet somit keine Kommunikation zwischen den LoRa-Funkmodulen untereinander statt.

Abbildung 2.1: Übersicht The Things Network, eigene Darstellung

2.2.2 Meshtastic

Das Projekt Meshtastic ermöglicht es ein privates LoRa Ad-Hoc-Netzwerk aufzubauen. Ein Knoten besteht aus einem Mikrocontroller in Verbindung mit einem LoRa-Modem. Mittels einer Chat-App wird es den Teilnehmern des Netzwerks ermöglicht Textnachrichten über dieses Netzwerk auszutauschen. Die Chat-App kann auf einem Smartphone installiert werden. Die Verbindung zum Funkmodul erfolgt per Bluetooth.³ Die Funkmodule können ebenfalls als Router fungieren, sodass Nachrichten über mehrere Knoten hinweg zum Empfänger gesendet werden können. Für die Unterstützung von Multi-Hop-Routing verwendet Meshtastic einen flooding-basierten Routing-Algorithmus.⁴

³<https://meshtastic.org/docs/software/android/android-usage> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

⁴<https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/blob/698102371f39209496fcfc33450fc2aa2290acea/README.md> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

3 Grundlagen

3.1 LoRa und LoRaWAN

Da die Begriffe Long Range (LoRa) und Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) teilweise synonym verwendet werden, ist es sinnvoll diese voneinander abzugrenzen.

3.1.1 LoRa

Der Begriff LoRa bezeichnet eine Funktechnologie und bezieht sich auf die Übertragungsschicht. [1, S. 25] Diese ermöglicht die Kommunikation über größere Entfernungen. LoRa sendet über lizenzfreie Frequenzen, welche sich je nach Region unterscheiden können.

3.1.2 LoRaWAN

LoRaWAN beschreibt die grundlegende Systemarchitektur des Netzwerkes sowie das verwendete Kommunikationsprotokoll. Die durch LoRaWAN definierte Netzwerkarchitektur mit seinem Protokoll ist hauptverantwortlich für den energieeffizienten Betrieb des Netzwerkes. LoRaWAN ermöglicht eine mehrjährige Batterielaufzeit und ist vor allem für das Senden von Daten auf lange Distanzen mit geringer Bandbreite konzipiert. Das LoRaWAN-Protokoll arbeitet auf der dritten Ebene des ISO-OSI Modells (Vermittlungsschicht).

3.2 LoRa Trägerprüfung

LoRa-Funkmodule können auf zwei unterschiedliche Arten prüfen, ob der Kanal frei ist.[2, S.4] Eine Möglichkeit besteht darin den Received Signal Strength Indicator (RSSI)-Wert als Anhaltspunkt zu nehmen. Beim RSSI-Wert handelt es sich um eine relative Größe, die angibt wie stark das am LoRa-Modem ankommende Funksignal ist. Dabei wird nicht unterschieden, ob es sich um ein LoRa-Signal handelt oder nicht. Diese Variante eignet sich nur, wenn das empfangene Signal stark genug ist. Da LoRa-Modems in der Lage sind Signale unterhalb des

Grundrauschens zu demodulieren, ist diese Variante für die Langstrecken-Kommunikation nicht zuverlässig genug. [3, S.3] Bei der zweiten Variante handelt es sich um Channel Activity Detection (CAD). CAD wurde entwickelt, um LoRa-Präambel unterhalb des Grundrauschens des Empfängers erkennen zu können. Dafür wird das LoRa-Modem in den CAD-Modus versetzt und empfängt einige LoRa-Symbole. Während dieses Zeitraums können keine LoRa-Pakete empfangen werden. Da es lediglich möglich ist den Präambel-Teils eines LoRa-Pakets zu erkennen, ist diese Methode nur zum Teil dazu geeignet den Trägerkanal zu überprüfen.

3.3 LoRa Übertragungsverfahren

Hauptverantwortlich für die große Reichweite des Funkstandards LoRa ist von der Bitübertragungsschicht des ISO-OSI-Modells aus betrachtet das für die Übertragung verwendete Bandspreizungsverfahren.¹ Die Verwendung dieses Verfahrens ermöglicht es eine Entkopplung zwischen Bandbreite und Bitrate zu realisieren. Durch Anpassung des Spreizfaktors kann das Verhältnis zwischen Bandbreite und Bitrate flexibel eingestellt werden. Auf diese Weise kann die verfügbare Bandbreite für eine hohe Datenrate oder eine robuste Übertragung genutzt werden.² Der Spreizfaktor und die Bandbreite bestimmen wie hoch die Datenrate sein kann und wie hoch die Empfangswahrscheinlichkeit ist. Hohe Reichweiten werden durch die Verwendung von kleinen Bandbreiten und hohen Spreizfaktoren erzielt.³

Durch beides wird die Empfindlichkeit des Empfängers erhöht. Die Empfindlichkeit eines Empfängers ist neben der verwendeten Sendeleistung des Senders eine wesentliche Kenngröße, um hohe Reichweiten zu erzielen. Sie bezeichnet die untere Schwelle der Eingangsleistung, bei der noch ein tolerierbarer Empfang mit geringer Paketfehlerrate möglich ist.

Signale, die mit verschiedenen Spreizfaktoren moduliert und über denselben Frequenzkanal übertragen werden, stören sich nicht gegenseitig. Die Verwendung unterschiedlicher Spreizfaktoren ermöglicht gleichzeitiges Senden mehrerer Endgeräte im selben Kanal. Damit zwei Funkmodule miteinander kommunizieren können, muss neben der identischen Einstellung

¹<https://www.elektroniknet.de/kommunikation/wireless/lora-ignet-sich-fuer-lpwan.132409.html> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

²<https://www.elektronik-kompodium.de/sites/kom/2203171.htm> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

³<https://www.elektroniknet.de/kommunikation/wireless/hohe-reichweite-mit-lora-im-2-4-ghz-band.163590.html> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

der Trägerfrequenz und der Bandbreite auch der Spreizfaktor identisch sein.

3.4 Ad-hoc-Netzwerke

Netze aus Knoten, die sich [...] zufällig in der Nähe voneinander befinden können, werden als Ad-Hoc-Netze bezeichnet. [4, S. 448] Bei dieser Form von Kommunikationsnetzen gibt es kein zentrales Management, sodass die einzelnen Knoten des Netzwerks das Routing selbst übernehmen.⁴ Die Topologie eines Ad-Hoc-Netzwerks kann sich jederzeit ändern, sodass Routen zu Zielknoten spontan ungültig werden können.

Knoten, die zum Netzwerk gehören, können mit mindestens einem Nachbarn direkt kommunizieren. Liegen zwei Kommunikationspartner außerhalb ihrer Funkreichweite, können Nachbarknoten zum Weiterleiten der Nachrichten verwendet werden. Somit arbeitet jeder Knoten sowohl als Endgerät, als auch als Router.

3.5 Mehrfachzugriffsverfahren

Von der Bitübertragungsschicht des ISO-OSI-Modells aus betrachtet, ist ein drahtloses Netz grundsätzlich ein Broadcast-Medium. Aus diesem Grund muss das LoRa-Netzwerk auch das Problem lösen, welches entsteht, wenn mehrere Übertragungen gleichzeitig stattfinden. Dies würde zu einer Kollision führen, wodurch es zu Paketverlusten kommt. [4, S. 98]

Protokolle, die den Zugriff auf einen Mehrfachzugriffskanal steuern, gehören zu einer Teilschicht der Sicherungsschicht namens Medium Access Control (MAC).[4, S. 304]

3.5.1 ALOHA

Bei ALOHA handelt es sich um ein Mehrfachzugriffsprotokoll, bei welchem die Teilnehmer jederzeit Daten übertragen dürfen. Es wird davon ausgegangen, dass Kollisionen auftreten und Rahmen beschädigt werden. Der Sender hat die Aufgabe herauszufinden, ob die Daten beim Empfänger angekommen sind. Falls Rahmen beschädigt wurden, wartet der Sender eine zufällige Zeit und versucht dann erneut Daten zu senden. Die Wartezeit muss zufällig sein, da ansonsten die gleichen Rahmen immer wieder kollidieren würden.[4, S. 309] Wenn eine

⁴<https://www.itwissen.info/Ad-hoc-Netz-ad-hoc-network-AHN.html> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

festen Rahmengröße vorgeschrieben ist, kann der Datendurchsatz vergrößert werden. Deshalb haben die Pakete bei ALOHA alle die gleiche Länge.

3.5.1.1 Datendurchsatz

Die Wahrscheinlichkeit, dass k Rahmen innerhalb einer gegebenen Rahmenübertragungszeit produziert werden, in der G Rahmen erwartet werden kann mit Hilfe der folgenden Poisson-Verteilung beschrieben werden:[4, S. 311]

$$\Pr[k] = \frac{G^k \cdot e^{-G}}{k!} \quad (3.1)$$

Wenn in die Formel $k=0$ eingesetzt wird, ergibt sich diese Formel, mit welcher die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet werden kann, dass innerhalb einer Zeitspanne keine Rahmen produziert werden:

$$e^{-G} \quad (3.2)$$

Da innerhalb einer Zeitspanne, die zwei Rahmenübertragungszeiten lang ist, durchschnittlich zwei Rahmen erzeugt werden, ergibt sich:

$$P_0 = e^{-2G} \quad (3.3)$$

Unter Verwendung von $S = GP_0$ lässt sich nun das Verhältnis zwischen Datenverkehr und Datendurchsatz berechnen:

$$S = Ge^{-2G} \quad (3.4)$$

Hierdurch ergibt sich eine maximale Kanalnutzung von ungefähr 18%.

3.5.2 CSMA

Bei Carrier Sense Multiple Access (CSMA) handelt es sich um ein Protokoll für den Mehrfachzugriff auf einen Kanal mit Trägerprüfung.[4, S. 314] Im Gegensatz zu [ALOHA](#) dürfen die Teilnehmer nicht senden wann sie wollen. Wenn eine Station Daten senden möchte, hört sie zuerst den Kanal ab bevor sie sendet. Im Folgenden werden zwei Varianten dieses Protokolls näher betrachtet:

3.5.2.1 1-persistent CSMA

Diese Variante des Protokolls heißt 1-persistent, da die Station mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 sendet, wenn der Kanal im Leerlaufzustand ist. Sollte der Kanal belegt sein wartet die Station bis zum Ende der aktuellen Übertragung und sendet dann sofort. Sollte es bei der Übertragung zu einer Kollision kommen, wartet die Station eine zufällige Zeit und beginnt dann mit der Prozedur von vorn. Wenn mehrere Stationen auf das Ende derselben Übertragung warten, beginnen diese nach dem Ende der Übertragung gleichzeitig mit dem Senden, was zu Kollisionen führt.

3.5.2.2 nicht-persistentes CSMA

Bei dieser Variante des Protokolls wird bewusst der Versuch unternommen, etwas weniger gierig zu sein.[4, S. 315] Wie bei der ersten Variante überprüft die Station den Kanal, bevor sie mit dem Senden beginnt. Falls niemand anderes sendet, fängt die Station selbst an zu senden. Ist der Kanal allerdings belegt, überprüft die Station den Kanal nicht andauernd mit dem Ziel direkt mit dem Senden zu beginnen, sobald der Kanal frei wird. Stattdessen wird eine zufällige Zeit gewartet, nachdem der Kanal für belegt befunden wurde und der Vorgang dann wiederholt.

3.5.3 CSMA/CD

Sowohl persistente als auch nicht-persistente CSMA-Protokolle sind eine Verbesserung gegenüber ALOHA, da sie gewährleisten, dass keine Station sendet, während der Kanal belegt

ist. [4, S. 316] Wenn jedoch zwei Stationen den Kanal gleichzeitig prüfen und für frei befindet, beginnen beide gleichzeitig zu senden und die Rahmen werden kollidieren. Eine weitere Verbesserung ist, dass die Stationen die Kollision schnell erkennen und abrupt abbrechen können, anstatt sie normal zu beenden. Da die Rahmen sowieso beschädigt wurden spart diese Strategie Zeit und Bandbreite. Für dieses Protokoll muss die Hardware der Station in der Lage sein den Kanal während der Übertragung abzuhören. Sollte sich das zurückkommende Signal von dem Signal, welches ursprünglich auf den Kanal gelegt wurde, unterscheiden, dann weiß die Station, dass eine Kollision aufgetreten ist.

3.6 Wegewahl

In Multi-Hop-Netzwerken durchlaufen die Pakete meist mehrere Teilstrecken (Hops), um von der Quelle zum Ziel zu gelangen. Die Algorithmen zum Auswählen der Routen und die verwendeten Datenstruktur sind ein zentrales Thema bei der Entwicklung der Vermittlungsschicht. Im Folgenden sollen zwei der am häufigsten angewandten dynamischen Routing-Protokolle betrachtet werden:

3.6.1 Distanzvektoralgorithmus

Beim Distanzvektoralgorithmus (distance vector routing) verwaltet jeder Knoten eine Tabelle, die für jedes Ziel die bestmöglich bekannte Metrik und den nächsten Knoten auf dem Weg zum Ziel enthält. Die Tabellen werden durch den Austausch von Informationen mit den benachbarten Knoten aktualisiert. [4, S. 428] Der Distanzvektoralgorithmus verwendet als Metrik die Distanz vom Sender zum Empfänger, welche meist anhand der Anzahl an Hops festgelegt wird. [5, S. 102]

Das Aktualisieren der Routinginformationen erfolgt entweder proaktiv (a priori) oder reaktiv (on-demand). Wird ein proaktives Routingverfahren verwendet, stehen die Routinginformationen bereit, bevor Datenpakete gesendet werden sollen. Bei diesem Verfahren werden die Routinginformationen in zeitlich regelmäßigen Abständen oder bei Topologieänderungen aktualisiert. Die Verwendung eines proaktiven Verfahrens bietet den Vorteil, dass die Routen beim Sendewunsch sofort zur Verfügung stehen. Jedoch ist zu beachten, dass diese Variante einen größeren Overhead bei Topologieänderungen erzeugt, da ebenfalls Routinginformationen zu Zielen gesammelt werden, an die keine Daten gesendet werden.

Bei reaktiven Routingverfahren werden weniger Routinginformationen gespeichert, weil nur Informationen zu den benötigten Routen gesammelt werden. Bei diesem Verfahren wer-

den die Pfade zwischen den Knoten erst dann bestimmt, wenn Nutzdaten übertragen werden sollen. Wenn ein Knoten Datenpakete von einem unbekanntem Ziel empfangen hat, führt er eine Route-Discovery aus, um die entsprechende Route zum Ziel zu finden. Durch die Verwendung eines reaktiven Routing-Protokolls wird zudem weniger Datenverkehr durch Topologieänderungen erzeugt.

3.6.1.1 Count-To-Infinity-Problem

Dadurch, dass beim Distanzvektoralgorithmus nur die Entfernung zum Ziel bei der Wegwahl eine Rolle spielt und nicht der detaillierte Weg, kann es zum so genannten Count-To-Infinity-Problem kommen.[5][S. 102]

Als Grundlage für die Erläuterung dient die Topologie aus Abbildung 3.1. Knoten B nutzte bisher den direkten Weg, um mit Knoten A zu kommunizieren. Da dieser Weg nun unterbrochen ist, muss Knoten B einen neuen Weg finden. Knoten C sendet alle Pakete zu Knoten A über Knoten B. Knoten B hat davon keine Kenntnis und wählt als neuen Weg zu Knoten A den Weg über Knoten C. Knoten C hat als Entfernung zu Knoten A zwei Hops eingetragen, weswegen Knoten B als neue Entfernung zu Knoten A den Wert „3“ einträgt. Knoten B verteilt die neuen Routinginformationen, woraufhin Knoten C für die Entfernung zu Knoten A „4“ einträgt. Daraufhin versendet Knoten C ebenfalls seine Tabelle, woraufhin Knoten B die Entfernung zu Knoten A auf „5“ korrigiert. So zählen nach und nach beide Knoten die Distanz nach, oben bis ein vorgegebenes Limit erreicht wird, welches bedeutet, dass Knoten A nicht mehr erreichbar ist. Während dieser Zeit des Hochzählens werden alle Pakete zu Knoten A zwischen Knoten B und Knoten C hin- und hergeschickt. Dadurch wird das Netz belastet, ohne dass die Möglichkeit besteht, dass die Pakete bei Knoten A ankommen. [5][S. 103]

Abbildung 3.1: Count-To-Infinity-Problem, eigene Darstellung

3.6.2 Link-State-Routing

Das Link-State-Routing-Verfahren berücksichtigt bei der Wegewahl nicht nur die Distanz zum Ziel, sondern auch Informationen zum Leistungszustand (link-state). Es wird dabei zwischen drei Phasen unterschieden: [5, S. 103]

Zum einen senden die einzelnen Knoten in periodischen Abständen Hello-Pakete als Broadcast-Nachrichten, um so neue Knoten zu entdecken. Zum zweiten werden die Verbindungszustände zu allen Nachbarn regelmäßig überprüft, indem Echo-Pakete mit Zeitstempeln versendet werden und nach Ankunft der Antwort die Latenz festgestellt wird. In der dritten Phase werden die aus den ersten beiden Phasen gesammelten Informationen in einem Link-State-Paket zusammengefasst, welches unter anderem eine Senderkennung, eine Liste aller verfügbaren Nachbarn mit den gemessenen Verzögerungen und einen Erstellungszeitraum enthält. Die Link-State-Pakete werden mittels Fluten an alle Knoten im Netzwerk gesendet, wobei Duplikate beim Fluten gelöscht werden. Auf diese Weise bekommt jeder Knoten im Netzwerk den lokalen Verbindungszustand jedes Knoten mitgeteilt und kann mittels eines geeigneten Algorithmus den optimalen Weg berechnen.

3.7 AODV

Bei Ad-hoc On-demand Distance Vector (AODV) handelt es sich um einen [Distanzvektoralgorithmus](#), der auf den Einsatz in einer mobilen Umgebung abgestimmt ist, in welcher die Knoten eine begrenzte Bandbreite und Batterielebensdauer haben. [4, S. 448] Bei diesem Routingverfahren werden die Routen zu einem Ziel bei Bedarf, also erst wenn ein Datenpaket dorthin gesendet werden soll, ermittelt. Das bedeutet auch, dass die Routen nur so lange

aktuell gehalten werden, wie sie benötigt werden. Für das Routing mit dem AODV-Protokoll gibt es drei Statusmeldungen.

Wenn ein Knoten eine Route zu einem Ziel benötigt, erstellt dieser ein Route-Request-Paket und sendet es via Broadcast mittels Fluten. [4, S. 449] Nachdem das Route-Request-Paket am Zielknoten angekommen ist, sendet dieser ein Route-Reply-Paket, welches per Unicast an den Sender des Route-Request-Pakets in umgekehrter Reihenfolge auf dem Pfad zurückgesendet wird, auf dem es angekommen ist. In periodischen Abständen sendet jeder Knoten eine Hello-Nachricht via Broadcast. Wenn die Hello-Nachricht eines benachbarten Knotens mehrfach ausbleibt, kann daraus geschlossen werden, dass dieser nicht mehr erreichbar ist. Auch wenn ein Knoten versucht eine Nachricht an einen anderen Knoten zu senden und dieser nicht reagiert, kann daraus geschlossen werden, dass der Zielknoten nicht mehr verfügbar ist. Nachdem der Ausfall eines Knotens erkannt wurde, wird eine Route-Error-Nachricht versendet, um den Ausfall des jeweiligen Knotens bekannt zu machen.

Bei ungestörtem Betrieb und installiertem Übertragungspfad ist das AODV-Protokoll nicht aktiv. Durch die Verwendung von Sequenznummern kann zudem eine Schleifenfreiheit garantiert werden. Somit wird das [Count-To-Infinity-Problem](#), welches bei Distanzvektoralgorithmen auftreten kann, vermieden.

3.8 Method Template Pattern

Bei dem Methode Template Pattern handelt es sich um ein Entwurfsmuster, welches es ermöglicht Teilschritte eines Algorithmus variabel gestalten zu können.⁵ Dieses Verhaltensmuster wurde von der Gang of Four entworfen. Die Verwendung einer Schablonenmethode ermöglicht es Unterklassen bestimmte Schritte eines Algorithmus zu überschreiben, ohne seine grundlegende Struktur zu verändern. Als Grundlage dient eine abstrakte Klasse, welche abstrakte Methoden definiert, die dann von Unterklassen implementiert werden. Weiterhin definiert diese Klasse eine Schablonenmethode für die Definition des Algorithmus-Skelettes. Die Schablonenmethode ruft sowohl bereits implementierte Methoden, die in derselben Klasse oder in anderen Klassen definiert sein können, als auch abstrakte Methoden auf, welche von den entsprechenden Unterklassen definiert werden müssen. Diese abstrakten Methoden

⁵<http://wwwswt.informatik.uni-rostock.de/patterns/TemplateMethod/index.html> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

werden auch als Einschubmethoden bezeichnet. Somit müssen die Unterklassen nur diejenigen Methoden des Algorithmus selbst implementieren, welche variabel sein müssen.

3.9 ASAP

Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol (ASAP) ist ein Protokoll und Framework, welches es Softwareentwicklern ermöglicht dezentrale Systeme zu entwickeln.⁶

Das Framework erlaubt es dezentrale Anwendungen zu bauen, die vor allem auf drahtlosen Ad-Hoc-Netzwerken aufbauen.⁷ Bei der Entwicklung des Frameworks wurde davon ausgegangen, dass es in Kombination mit Ad-Hoc-Netzwerken verwendet wird, in welchem die Verbindungen unzuverlässig und kurzlebig sein können.

3.10 ASAPHub

Beim ASAPHub handelt es sich um eine Software, die es ASAP-Anwendungen, die weit auseinander liegen, ermöglicht eine Verbindung aufzubauen.⁸ Dazu können Encounter über ein geroutetes Protokoll hinweg ausgetauscht werden.

Jede ASAP-Kommunikation findet während eines Encounters statt.⁹ ASAP-Peers sind dazu in der Lage eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung herzustellen. Der Nachrichtenaustausch zwischen den Peers findet immer während eines Encounters statt. Der Encounter ist der Austausch von ASAP PDU's (protocol data units). Die Peers speichern die Encounter zwischen, damit sichergestellt werden kann, dass dieselbe Nachricht nur einmal zu einem Peer gesendet wird.

Der Hub ist ein Infrastrukturelement, dass eine streambasierte Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten etabliert, die über ein geroutetes Protokoll hinweg Daten austau-

⁶<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

⁷<https://mediathek.htw-berlin.de/video/Internet-ohne-Internet-Projekt-ASAP/cc1224ed721f0c8b56f85d633cfd4bd4> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

⁸<https://mediathek.htw-berlin.de/video/ASAP-Hub/4ca6b5e5b9579b9be15cbd76c45e500e> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

⁹<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPJava/wiki/ASAPPeer> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

sehen. Über diese Punkt-zu-Punkt Verbindung kann ein Encounter stattfinden. Die Punkt-zu-Punkt Verbindung kann aber auch für andere Zwecke verwendet werden.

3.11 UART

Der Begriff Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) bezeichnet eine elektronische Schaltung, die eine asynchrone serielle Schnittstelle realisiert.¹⁰ Asynchron bedeutet in diesem Zusammenhang, dass für die Kommunikation über eine UART-Schnittstelle kein Taktsignal über eine separate Steuerleitung übertragen werden muss, um Sender und Empfänger zu synchronisieren. Die Synchronisierung erfolgt stattdessen über die Rahmenlänge und die eingestellte Baudrate.

Die UART-Schnittstelle besitzt zwei Anschlüsse für den Datenaustausch. Von dem TxD-Anschluss (Transmit Data) aus werden Daten an den Kommunikationspartner gesendet. Der RxD-Anschluss (Receive Data) wird verwendet, um Daten vom Kommunikationspartner zu empfangen. Der TxD-Pin des einen Gerätes mit dem RxD-Pin des zweiten beteiligten Gerätes verbunden (siehe Abb. 3.2).

Abbildung 3.2: Verkabelung UART-Schnittstelle, eigene Darstellung

3.12 AT-Befehlssatz

Bei dem AT-Befehlssatz handelt es sich um einen von der Firma Hayes entwickelten Befehlssatz zur Steuerung von Modems.¹¹ Die Befehle dieses Befehlssatzes beginnen immer mit dem „AT“

¹⁰<https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

¹¹<https://www.itwissen.info/AT-Befehl-AT-command.html> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

(Attention).

Im Folgenden werden die für dieses Projekt relevanten AT-Befehle zur Steuerung des LoRa-Modems HIMO-01M aufgelistet:

Befehl	Antwort	Beschreibung
AT+CFG=[Konfigurationsparameter]	AT,OK	Ändert die Konfiguration des Modems
AT+DEST=[Zieladresse]	AT,OK	Setzt die Zieladresse der Nachrichten
AT+ADDR=[Adresse]	AT,OK	Setzt die Adresse des Modems
AT+ADDREN=0	AT,OK	Deaktiviert das Filtern eingehender Nachrichten nach der Modem-Adresse, sodass die Teilnehmer unabhängig von Übereinstimmung der Quell- und Zieladresse alle Nachrichten empfangen.
AT+SEND=[Länge der Nutzdaten]	AT,OK	Versetzt das Modem in den Sende-Modus
Daten der zuvor angegebenen Länge	AT,SENDING	Modem beginnt mit der Datenübertragung
	AT,SENDED	Übertragung abgeschlossen
LR,[Quelladresse],[Länge],[Daten]		Format der Antwort vom Modem bei Empfang einer Nachricht

Tabelle 3.1: Übersicht AT-Befehle HIMO-01M

4 Analyse

In diesem Kapitel wird zuerst die Zielgruppe der zu entwickelnden Anwendung analysiert. Anschließend wird auf die Anforderungen, die an die Anwendung gestellt werden, eingegangen. Die Anforderungen werden dafür in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen unterteilt.

4.1 Zielgruppe

In erster Linie richtet sich die Software an Entwickler, die für ihre Anwendungen eine alternative Möglichkeit zur drahtlosen Langstrecken-Kommunikation suchen. Damit Entwickler ihre Anwendungen einfach integrieren können, ist es notwendig, dass die von der Software bereitgestellten Schnittstellen präzise dokumentiert sind. Zudem sollten die Klassen der Software, welche auf den jeweiligen Knoten des Netzwerks für die Implementierung des Routing-Protokolls und die Bereitstellung der streambasierten Schnittstellen installiert werden soll, eine geringe Kopplung aufweisen. Eine geringe Kopplung der Klassen ermöglicht eine einfachere Erweiterung der Anwendung.

4.2 Anforderungen

4.2.1 Funktionale Anforderungen

4.2.1.1 Funktionale Anforderungen an das LoRa-Funkmodul

Das Modem des LoRa-Funkmoduls sollte eine höhere Funkreichweite als andere Ad-Hoc Funktechnologien wie beispielsweise Wifi-Direct oder Bluetooth haben, um den praktischen Nutzen zu erhöhen. Zudem sollte das Modem des Moduls in einem legalen Frequenzbereich für Privatanwender in Deutschland senden, um einen problemlosen Betrieb für verschiedenste Anwendungsfälle gewährleisten zu können.

Zusätzlich sollte die Firmware des Funkmoduls eine Zuweisung einer konkreten Adresse ermöglichen.

Das Funkmodul sollte in einer ausreichenden Stückzahl erhältlich sein und sich in einem moderaten Kostenrahmen bewegen.

4.2.1.2 Funktionale Anforderungen an die Implementierung des Routing-Protokolls

Für die Kommunikation mit dem LoRa-Funkmodul sollte die Software die Möglichkeit bieten, über eine serielle Schnittstelle Daten zu senden und zu empfangen.

Zusätzlich sollten Schnittstellen zur Interprozesskommunikation bereitgestellt werden, um zum einen auf das Routing-Protokoll zugreifen zu können, damit Anfragen gesendet und ankommende Anfragen verarbeitet werden können, und zum anderen sollte eine Schnittstelle bereitgestellt werden, um streambasiert Daten über das Ad-Hoc-Netzwerk austauschen zu können.

4.2.1.3 Funktionale Anforderungen an die Erweiterung der ASAPHub-Anwendung

Der ASAPHub soll um Funktionen erweitert werden, die es ermöglichen den Hub über verschiedene Teilnehmer des LoRa-Netzwerks verteilen zu können. Damit der ASAPHub mit der Anwendung für die Protokoll-Implementierung kommunizieren kann, muss hierfür eine Interprozesskommunikation implementiert werden.

4.2.1.4 Funktionale Anforderungen an das Routing-Protokoll

Das Protokoll sollte die folgenden Funktionen unterstützen:

- Finden neuer Knoten
- Routen zu Zielknoten finden
- Datenaustausch zwischen Knoten, nachdem Route erfolgreich gefunden wurde
- Erkennen von Topologieänderungen
- Den Ausfall von Knoten erkennen und daraufhin den anderen Knoten im Netzwerk den Ausfall des Knotens mitteilen

Damit der ASAPHub mit Hilfe des LoRa-Netzwerks als verteilter Hub bereitgestellt werden kann, muss das Routing-Protokoll die folgenden zusätzlichen Funktionalitäten anbieten:

- Das Anmelden/ Abmelden von ASAP-Peers mittels einer Identifikationsnummer (ID)
- Das Abfragen aller am Hub registrierten Peers
- Das Senden von Verbindungsanfragen
- Das Senden von Anfragen zum Abbau einer aktiven Verbindung zwischen zwei ASAP-Peers
- Bereitstellung von In- und Outputstreams zum streambasierten Datenaustausch zwischen den Peers

4.2.2 Nicht funktionale Anforderungen

Für die Erweiterung des ASAPHub's existiert die nicht funktionale Anforderung keine zusätzlichen Programmbibliothek zu nutzen, um externe Abhängigkeiten zu vermeiden.

5 Entwurf - verwendete Hardware

In diesem Kapitel werden im Unterkapitel 5.1 zuerst die Hardwarekomponenten und Eigenschaften des LoRa-Funkmoduls beschrieben, welches zur Realisierung des Projekts verwendet wird. Anschließend wird im Unterkapitel 5.2 auf den Einplatinencomputer eingegangen, welcher mit dem LoRa-Funkmodul verbunden wird.

5.1 LoRa-Funkmodul

Zur Realisierung des Projekts kommt das Funkmodul HIMO-01M des Herstellers HIMALAYA zum Einsatz. Das Funkmodul besteht aus einem LoRa-Modem des Typs SX1278 des Herstellers Semtech und einer Microcontroller Unit (MCU). Die Kommunikation mit dem Funkmodul erfolgt mittels [AT-Befehle](#), die über eine [UART-Schnittstelle](#) ausgetauscht werden. Pro Paket kann das LoRa-Modem maximal 250 Byte an Nutzdaten übertragen. Die Frequenz des LoRa-Modems lässt sich in einem Bereich von 410MHz-470MHz frei konfigurieren. Eines der in Deutschland zugelassenen ISM-Bänder befindet sich in dem Bereich von 433,05MHz-434,79MHz.[6] ISM-Bänder sind lizenzfreie Frequenzbänder für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen, welche auch privat verwendet werden können.¹ Somit erfüllt das LoRa-Modem bei korrekter Konfiguration die funktionale Anforderung, dass das Modem in einem legalen Frequenzbereich sendet. Der Hersteller gibt für das LoRa-Modem unter idealen Bedingungen eine maximale Reichweite von 10km an. Dadurch erfüllt das Modem auch die funktionale Anforderung an das Funkmodul, dass eine höhere Reichweite als mit anderen Ad-Hoc Funktechnologien wie beispielsweise Wifi-Direct oder Bluetooth erreicht wird.

¹<https://www.itwissen.info/ISM-Band-industrial-scientific-and-medical-ISM.html> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

5.2 Raspberry Pi

Auf dem Raspberry Pi wird die Anwendung ausgeführt, die das Routing-Protokoll implementiert und die streambasierten Schnittstellen zur Verfügung stellt. Im Rahmen dieses Projekts kommen die Modelle `Raspberry Pi 3 Model B` und `Raspberry Pi 4 Model B` zum Einsatz. Das LoRa-Funkmodul wird mit der UART Schnittstelle des Raspberry Pi's verbunden, sodass sich die Hardwarekomponenten eines Knotens des Netzwerks aus einem Raspberry Pi und einem LoRa-Funkmodul zusammensetzen.

Zum Ausführen der Anwendung kann auch andere Hardware verwendet werden. Diese muss jedoch ebenfalls eine UART-Schnittstelle bereitstellen und mindestens die gleiche Rechenleistung wie der `Raspberry Pi 3 Model B` zur Verfügung stellen.

6 Entwurf Routing-Protokoll

Die im Kapitel „Grundlagen“ erwähnten Möglichkeiten zur [Trägerprüfung in LoRa-Netzwerken](#) können nicht in Kombination mit dem in diesem Projekt verwendeten LoRa-Funkmodul angewendet werden. Die Firmware des Funkmoduls HIMO-01M bietet zwar die Möglichkeit einen RSSI-Wert abzufragen, jedoch bezieht sich dieser nur auf das zuletzt empfangene Datenpaket. Somit kann diese Funktion nicht dazu genutzt werden, den Träger vor dem Sendevorgang abzuhören. Auch die zweite Möglichkeit zur Überprüfung des Kanals CAD wird von der Firmware des Funkmoduls nicht unterstützt. Aus diesem Grund kann unter der Verwendung dieser Hardware kein [CSMA](#)-Protokoll implementiert werden. Deshalb ist es sinnvoll bei der Implementierung der Kollisionsbehandlung eine Form des ALOHA Mehrfachzugriffsprotokolls zu verwenden.

Das gewählte Protokoll für den Mehrfachzugriff sollte auch beim Entwurf des Routing-Protokolls berücksichtigt werden. Die [Berechnung des maximalen Datendurchsatzes](#), der unter Verwendung von ALOHA erreichbar ist, hat unter anderem den Zusammenhang zwischen dem Datenverkehr und der Datenrate gezeigt. Der ein größerer Datenverkehr zu einer geringeren Bandbreite führt, sollte der vom Routing-Protokoll verursachte Datenverkehr minimiert werden.

Da [Link-State-Routing-Protokolle](#) einen großen Overhead durch das Senden von Hello-Paketen und das Fluten des Netzwerks durch Link-State-Pakete erzeugen können, eignen sie sich für dieses Projekt nicht gut als Routing-Protokoll. Zusätzlich dazu ist der Einsatz von Routing-Protokollen dieser Klasse erst bei sehr großen Netzwerken mit hierarchischem Aufbau sinnvoll.¹

¹<https://www.techrepublic.com/article/should-you-use-distance-vector-or-link-state-routing-protocols/> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

Da auch bei proaktiven Distanzvektoralgorithmen ein größerer Overhead durch das Finden von Routen erzeugt wird, eignen sich reaktive Distanzvektoralgorithmen am besten für dieses Projekt.

Aus diesen Gründen ist der Entwurf des Routing-Protokolls angelehnt an das AODV-Protokoll. Es handelt sich ebenfalls um ein reaktives Protokoll, sodass die Routen erst bei Bedarf ermittelt werden. Dadurch wird weniger Datenverkehr durch das Bereitstellen von Routen benötigt, wodurch der maximale Datendurchsatz optimiert wird.

6.1 Header-Format

Die vom Routing-Protokoll definierten [Header-Typen](#) werden als ASCII kodierte Textnachrichten zwischen den Knoten des Netzwerks ausgetauscht. Die einzelnen Felder eines Headers werden mittels eines senkrechten Strichs eingeleitet und beendet. Da alle Header-Typen die Felder `source`, `flag` und `tTL` benötigen, beginnen alle Nachrichten mit diesen Feldern. Das Feld `source` steht dabei immer für den ursprünglichen Absender der jeweiligen Nachricht. Das `flag`-Feld enthält einen Integer Wert, um den Header-Typen identifizieren zu können. Das Time-To-Live (TTL)-Feld wird vom Absender einer Nachricht mit einem Startwert initialisiert und von jedem Knoten, der diese Nachricht empfängt, um eins heruntergezählt. So kann sichergestellt werden, dass die Nachrichten nicht endlos weitergeleitet werden.

Der Header benötigt neben dem `source`-Feld kein extra Feld für die Adresse des letzten Absenders der empfangenen Nachricht, da diese Adresse in dem vom LoRa-Modem empfangenen Resultat bei Empfang einer Nachricht enthalten ist (siehe Tabelle AT-Befehle [3.1](#)).

6.1.1 Headerlänge

Die in diesem Routing-Protokoll definierten Header haben keine feste Länge. Im Kapitel „[Grundlagen](#)“, wurde erläutert, dass bei Verwendung einer festen Paketlänge die Kanalauslastung beim Mehrfachzugriffsprotokoll [ALOHA](#) optimiert werden kann. Es kommt dennoch keine feste Paketlänge zum Einsatz, da bei geringen Datenraten des LoRa-Modems die Paketlänge einen großen Einfluss auf die Übertragungszeit einer Nachricht hat. Der Einfluss der Paketlänge auf die Übertragungszeit wird im Unterkapitel [9.5.2](#) noch einmal ausführlicher erläutert. Da die in diesem Routing-Protokoll definierten Header sehr unterschiedliche Längen aufweisen, müssten kürzere Header-Nachrichten auf die Länge des längsten Headers aufgefüllt werden, wodurch die Übertragungszeit der Header bei geringen Datenraten erhöht

wird.

6.2 Header für Grundfunktionalitäten

Das im Rahmen dieser Arbeit entstehende Routing-Protokoll definiert fünf verschiedene Header-Typen zur Realisierung Basisfunktionalitäten, welche das Finden neuer Routen, den Nachrichtenversand mit Empfangsbestätigung und die Überprüfung der Routenaktualität umfassen. Im Folgenden werden die verschiedenen Header mit deren Struktur und Funktionalitäten erläutert. Zusätzlich dazu befinden sich Beispiele für den Ablauf des Routings der jeweiligen Headern-Nachrichten auf der Wiki-Seite des zum Projekt gehörenden Git-Repository's.²

6.2.1 Route-Request-Header

Die Route-Request-Nachricht wird als Broadcast-Nachricht an alle Knoten im Empfangsbereich gesendet. Der Route-Request-Header hat zusätzlich zu den Standardfeldern aller Header-Typen die Felder `hops` und `end node`:

source	flag=3	ttl	hops	end node
--------	--------	-----	------	----------

Das Feld `hops` steht dabei für die Anzahl an Knoten, die das Paket bisher durchlaufen hat. Der Wert wird von jedem Knoten, der das Paket empfängt, um eins erhöht. Dies ermöglicht es Knoten, die das Paket empfangen eine Route zum Absender der Route-Request-Nachricht zu erstellen.

Das Feld `end node` beinhaltet den Zielknoten der Route-Request-Nachricht. Der Zielknoten entspricht der Adresse, zu welcher der absendende Knoten eine Route angefordert hat.

6.2.1.1 Beispiel für den Ablauf des Versands einer Route-Request-Nachricht:

Wenn Knoten-1 eine Route zu Knoten-3 benötigt, sendet er eine Route-Request-Nachricht mit der Zieladresse von Knoten-3 (siehe Abb. 6.1).

²https://github.com/marv1913/lora_multihop/wiki (letzter Zugriff: 03.11.2021)

Abbildung 6.1: Ablauf Route-Request und Route-Reply, eigene Darstellung

Diese Nachricht wird dann von **Knoten-2** empfangen. Bei Empfang der Nachricht wird der Wert für die Hops um eins inkrementiert. **Knoten-2** hat nun eine Route zu **Knoten-1** gefunden, sodass **Knoten-2** zu seiner Routingtabelle einen Eintrag mit dem Zielknoten **Knoten-1** und den Kosten von einem Hop hinzufügt. Da im Feld **end node** der empfangenen Route-Request-Nachricht **Knoten-3** eingetragen ist dekrementiert **Knoten-2** den TTL-Wert um eins und leitet die Nachricht weiter.

Da sich sowohl **Knoten-4** als auch **Knoten-3** in Empfangsreichweite von **Knoten-2** befinden, empfangen beide Knoten die weitergeleitete Route-Request-Nachricht von **Knoten-2**. Die Nachricht wird von **Knoten-4** weitergeleitet, da dieser nicht das Ziel der empfangenen Route-Request-Nachricht ist. Zusätzlich trägt **Knoten-4** die neue Route zu **Knoten-1** über den **Knoten-2** mit zwei Hops in seine Routingtabelle ein.

Knoten-3, welcher ebenfalls die Route-Request-Nachricht von **Knoten-2** empfangen hat, antwortet dann auf die Nachricht mit einer Route-Reply-Nachricht, da er der Zielknoten der Anfrage ist. Zusätzlich trägt **Knoten-3** eine neue Route zu **Knoten-1** in seine Routingtabelle ein.

6.2.2 Route-Reply-Header

Die Route-Reply-Nachricht ist bis auf das zusätzliche Feld `next node` identisch zum Route-Request-Header, wodurch sich das folgende Format ergibt:

source	flag=3	ttl	hops	end node	next node
--------	--------	-----	------	----------	-----------

Die Route-Reply-Nachricht wird vom Zielknoten einer Route-Request-Nachricht als Antwort initiiert. Mit Hilfe des zusätzlichen Feldes `next node`, kann die Antwort auf die Route-Request-Nachricht nun koordiniert über die neue Route erfolgen. Knoten, die eine Route-Reply-Nachricht empfangen und deren Adresse identisch zu der Adresse im `next node`-Feld ist leiten die Nachricht an den Zielknoten weiter. Knoten, die die Nachricht empfangen und deren Adresse weder zu der Adresse im Feld `next node` noch zu der Zielknoten-Adresse identisch ist, verwerfen die Nachricht.

6.2.3 Nachrichten-Header

Zum Austausch von Nutzdaten wird der Nachrichten-Header verwendet, welcher die folgenden Felder beinhaltet:

source	flag=1	ttl	destination	next node	message id	payload
--------	--------	-----	-------------	-----------	------------	---------

Das `destination`-Feld legt die Zieladresse der Nachricht fest. Mit dem Feld `next node` wird der nächste Knoten adressiert, welcher die Nachricht auf dem Weg zum Ziel weiterleitet. Das Feld `message id` wird verwendet, um eine Nachricht eindeutig identifizieren zu können. Würden zwei Mal hintereinander Nachrichten-Header mit identischen Nutzdaten versendet werden, könnte der Empfänger diese nicht unterscheiden. Dies könnte zu Problemen bei der Sendebestätigung führen. In dem `payload`-Feld werden die Nutzdaten gespeichert. Die Länge des `payload`-Feldes ist variabel, wodurch sich die Länge des Nachrichten-Headers je nach Menge der zu übertragenen Nutzdaten unterscheidet.

Nachrichten können erst versendet werden, wenn der Sender der Nachricht eine Route zum Ziel hinterlegt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, wird zuerst ein Route-Request-Nachricht gesendet und erst nach Erhalt der Route-Reply-Nachricht mit der Übertragung des Nachrichten-Headers begonnen. Wie beim Empfang einer [Route-Request-Nachricht](#), verarbeitet ein Knoten einen empfangenen Nachrichten-Header nur dann weiter, wenn seine Adresse identisch zu der Adresse im Feld `next node` ist oder es sich um den Zielknoten der Nachricht handelt.

6.2.4 Header für Empfangsbestätigung

Aufgrund dessen, dass mit Hilfe dieses Routing-Protokolls ein Ad-Hoc-Netzwerk zum streambasierten Austausch von Daten realisiert werden soll, muss sichergestellt werden können, dass die Nachrichten beim Empfänger ankommen. Der Header für die Empfangsbestätigung löst dieses Problem. Das Format sieht wie folgt aus:

source	flag=2	ttl	destination	message id
--------	--------	-----	-------------	------------

Die Empfangsbestätigung wird vom Zielknoten eines [Nachrichten-Headers](#) (Flag=1) als Bestätigung gesendet. Dabei wird das `message id`-Feld der zu sendenden Empfangsbestätigung mit dem Wert der `message id` des empfangenen Nachrichten-Headers initialisiert. Die Empfangsbestätigung wird daraufhin an alle Knoten im Empfangsbereich gesendet. Knoten, deren Adresse von der Adresse des Felds `destination` abweicht, leiten die Nachricht weiter. Nachdem der Knoten, welcher im Feld `destination` steht, die Empfangsbestätigung empfangen hat, kann dieser überprüfen, ob die `message id` des zuletzt gesendeten Nachrichten-Headers mit der `message id` der empfangenen Empfangsbestätigung übereinstimmt.

6.2.5 Route-Error-Header

Erhält ein Knoten nach mehreren Sendeversuchen eines [Nachrichten-Headers](#) keine Empfangsbestätigung, so sendet der Knoten eine Route-Error-Nachricht. Der Header hat das folgende Format:

source	flag=5	ttl	broken node
--------	--------	-----	-------------

Die Route-Error-Nachricht dient dazu den anderen Knoten im Netzwerk mitzuteilen, dass der Knoten mit der Adresse, die im Feld `broken node` hinterlegt ist, nicht mehr verfügbar ist. Die Adresse des Absenders der Route-Error-Nachricht wird im `source`-Feld gespeichert. Knoten, die eine Route-Error-Nachricht empfangen, aktualisieren daraufhin ihre Routingtabelle. Dabei werden alle Einträge der Routingtabelle gelöscht, die den Knoten aus dem Feld `broken node` der empfangenen Route-Error-Nachricht enthalten. Wird die Route zu diesem Knoten noch einmal benötigt, so muss erneut eine [Route-Request-Nachricht](#) gesendet werden. Auf diese Weise wird das Auftreten des [Count-To-Infinity-Problems](#) verhindert.

6.3 Header für erweiterte Funktionalitäten

Für die Verteilung der Anwendung [ASAPHub](#) über ein Ad-Hoc LoRa-Netzwerk werden zusätzliche Funktionalitäten benötigt. Damit die Zusatzfunktionen implementiert werden können, wurde das Protokoll um weitere Header-Typen erweitert. Auf die ASAPHub-Erweiterung und die Verwendung der ASAPHub-spezifischen Header-Typen wird noch einmal näher in dem Kapitel „[ASAPHub-Erweiterung](#)“ eingegangen.

6.3.1 Subscription-Header

Die ASAPHub-Anwendung bietet dem Nutzer unter anderem die Möglichkeit, ASAP-Peers mittels einer `peer id` zu registrieren. Um diese Funktionalität zu verteilen wird ein zusätzlicher Header verwendet:

source	flag=6	ttl	subscribe/unsubscribe	peer id
--------	--------	-----	-----------------------	---------

Das Feld `subscribe/unsubscribe` legt fest, ob der Peer mit der im Feld `peer id` festgelegten ID vom ASAPHub angemeldet (Wert=true) oder abgemeldet (Wert=false) werden soll. Durch die Verwendung eines booleschen Parameters für das An- und Abmelden, wird kein zusätzlicher Header für die Abmeldung eines Peers benötigt. Der Subscription-Header wird an alle Knoten im Netzwerk gesendet. Jeder Knoten, welcher den Header empfängt, verarbeitet diesen und leitet ihn anschließend weiter.

6.3.2 Connect-Request-Header

Des Weiteren wird ein Header für die Weiterleitung der ASAPHub-Verbindungsanfrage benötigt. Dazu wird der folgende Header verwendet:

source	flag=7	ttl	end node	next node	source peer id	target peer id	timeout
--------	--------	-----	----------	-----------	----------------	----------------	---------

Die Felder `end node` und `next node` werden für das Routing des Headers im LoRa-Netzwerk benötigt. Damit die ASAPHub-Verbindungsanfrage verteilt werden kann, hat der Header die zusätzlichen Felder `source peer id`, `target peer id` und `timeout`.

6.3.3 Disconnect-Request-Header

Dieser Header ist ebenfalls für die Verteilung des ASAPHub's notwendig. Die Struktur des Disconnect-Request-Headers ist bis auf das Fehlen des `timeout` Feldes identisch zum Connect-Request-Header:

source	flag=8	ttl	end node	next node	source peer id	target peer id
--------	--------	-----	----------	-----------	----------------	----------------

7 Entwurf und Implementierung der Protokoll-Anwendung

In diesem Kapitel wird der Entwurf und die Implementierung der Protokoll-Anwendung beschrieben. Die Protokoll-Anwendung ist dafür zuständig das Routing-Protokoll, das Mehrfachzugriffsverfahren, die Kommunikation mit LoRa-Funkmodul und die Schnittstelle für die streambasierte Kommunikation zu implementieren.

7.1 Kommunikation mit dem LoRa-Funkmodul

Für die Kommunikation mit dem LoRa-Funkmodul muss eine serielle Verbindung zum diesem aufgebaut werden. Die Verbindung mit dem Funkmodul wird in dem Python-Modul `serial_connection.py` verwaltet (siehe Abb. 7.1). Für den Zugriff auf die serielle Schnittstelle wird die zusätzliche Bibliothek `pySerial`¹ verwendet. Diese Bibliothek bietet Hilfsfunktionen an, um über eine serielle Schnittstelle kommunizieren zu können.

Als Attribute besitzt das `serial_connection.py`-Modul zum einen eine öffentliche Variable `ser`, in welcher die Konfiguration für die serielle Schnittstelle gespeichert wird. Die Konfigurationsparameter werden in einem Objekt gespeichert, welches bei der Initialisierung der seriellen Verbindung mittels der `pySerial`-Bibliothek zurückgegeben wird. Dieses Objekt stellt Funktionen bereit, wie z.B. `readline` oder `write`, um über die `UART`-Schnittstelle kommunizieren zu können. Des Weiteren gibt es in dem `serial_connection.py`-Modul eine Variable, um die maximale Länge der Warteschlangen zum Senden von Befehlen an das Funkmodul (`command_q`) und für die Zwischenspeicherung der vom Funkmodul empfangenen Antworten (`response_q`) festzulegen. Diese werden von den Klassen `WritingThread` und `ReadingThread` gelesen bzw. gefüllt.

¹<https://pypi.org/project/pyserial/> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

Abbildung 7.1: Klassendiagramm vom Modul `serial_connection.py`, eigene Darstellung

Die verwendete Bibliothek zur Interaktion mit der seriellen Schnittstelle ist in erster Linie dafür konzipiert, sequenziell zu lesen und zu schreiben. Für Anwendungen, bei denen es notwendig ist jederzeit schreiben oder lesen zu können, ohne Blockierung durch das Lesen von der seriellen Schnittstellen, bietet die Library lediglich eine experimentelle Threading-Implementierung.²

Da der Mainthread beim Warten auf eine Nachricht vom Modul nicht blockieren soll, ist es sinnvoll für die Kommunikation mit dem LoRa-Funkmodul separate Threads zu verwenden. Zudem sollte das Funkmodul nahezu immer im Empfangsmodus sein, um Nachrichten zu empfangen oder verschiedenste Pakete an andere Knoten weiterzuleiten. Um dies zu gewährleisten, wurden die Klassen `ReadingThread` und `WritingThread` implementiert (siehe Abb. 7.1). Beide Klassen erben von der `Thread`-Klasse aus dem Python-Modul `threading`. Klassen, die von dieser Elternklasse ableiten, implementieren eine `run`-Methode. Der Code, der in dieser Methode deklariert ist, kann dann als separater Kontrollfluss gestartet werden.

Die serielle Verbindung stellt eine gemeinsame Ressource der Threads `ReadingThread` und `WritingThread` dar. Zum einen muss sichergestellt werden, dass zur selben Zeit nur

²https://pythonhosted.org/pyserial/pyserial_api.html#module-serial.threaded (letzter Zugriff: 03.11.2021)

ein Thread auf die Ressource zugreift, da zu einem Zeitpunkt nur gelesen oder geschrieben werden darf. Und zum anderen sollte der Thread zum Lesen von der seriellen Schnittstelle Priorität haben und nur dann unterbrochen werden, wenn es für den `WritingThread` Daten zum Schreiben gibt.

7.1.1 Funktionsweise `WritingThread`

Innerhalb der `run`-Methode der `WritingThread`-Klasse wird eine While-Schleife definiert, die so lange aktiv ist, wie die Variable `WRITING_THREAD_ACTIVE` den Wert `True` enthält (siehe Abb. 7.2). Innerhalb der Schleife wird fortlaufend überprüft, ob sich neue Elemente in der `writing_q`-Warteschlange befinden. Andere Klassen können Elemente zur `writing_q`-Warteschlange hinzufügen, um Befehle über die serielle Schnittstelle an das LoRa-Modem zu senden. Bei den Elementen der Warteschlange handelt es sich um den Datentyp `Tupel`. Das `Tupel` besteht aus zwei Elementen. Bei dem ersten Element des `Tupels` handelt es sich um den Befehl, welcher auf dem Modem ausgeführt werden soll. Das zweite Element des `Tupels` ist eine Liste von Strings, welche die erwarteten Rückmeldungen des LoRa-Modems bei Ausführung des Befehls repräsentiert.

Sobald sich ein neues Element in der `writing_q`-Warteschlange befindet wird dieses entnommen und der Variable `WRITE_DATA` der Wert `True` zugewiesen. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Variable der Threads `ReadingThread` und `WritingThread`. Die Variable `WRITE_DATA` wird verwendet, um dem Thread zum Lesen der Daten mitzuteilen, dass gerade Daten geschrieben werden und die serielle Schnittstelle nicht verfügbar ist. Der Befehl, welcher der Warteschlange entnommen wurde, wird über die serielle Schnittstelle an das LoRa-Modem gesendet. Anschließend wird je nach Länge der Liste für die erwarteten Antworten, die `readline`-Methode zum Lesen von der seriellen Schnittstelle mehrmals aufgerufen. Für jedes Element in der Liste wird jeweils überprüft, ob die erwartete Antwort aus der Liste mit der tatsächlichen Rückmeldung des Modems übereinstimmt. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob der Befehl wie erwartet vom Funkmodul verarbeitet wird. Da die Firmware des LoRa-Funkmoduls gelegentlich abstürzt, kann so zusätzlich überprüft werden, ob das Modem korrekt arbeitet und nicht offline ist. Stimmen alle Rückmeldungen des Modems, die nach dem ausgeführten Befehl empfangen wurden, mit den Elementen in der Liste überein, wird der Wert `True` in die `status_q`-Warteschlange geschrieben. Als letzten Schritt wird 200ms lang gewartet. Werden mehrere Befehle hintereinander ohne Verzögerung an das LoRa-Modem gesendet, gibt das Modem den Fehler `ERR:CPU_BUSY` zurück.

Abbildung 7.2: Sequenzdiagramm WritingThread, eigene Darstellung

7.1.2 Funktionsweise ReadingThread

In der `run`-Methode der `ReadingThread`-Klasse wird ebenfalls eine Schleife definiert, die für die gesamte Laufzeit der Anwendung ausgeführt wird. Die While-Schleife bleibt so lange aktiv wie die Variable `READING_THREAD_ACTIVE` auf `True` gesetzt ist (siehe Abb. 7.3). Sobald sich keine Elemente in der `writing_q`-Warteschlange befinden, die von der `WritingThread`-Klasse zum Schreiben von Daten verwendet wird, und die Variable `WRITE_DATA` den Wert `False` enthält, kann die `ReadingThread`-Klasse auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Die Variable `WRITE_DATA` dient als Semaphore, um sicherzustellen, dass die `ReadingThread`-Klasse nicht auf die serielle Schnittstelle zugreift, während die `WritingThread`-Klasse Daten schreibt.

Da die `ReadingThread`-Klasse nun auf die serielle Schnittstelle zugreifen darf, wird unter Abfrage des `in_waiting`-Attributs überprüft, ob an der seriellen Schnittstelle neue Daten

Abbildung 7.3: Sequenzdiagramm ReadingThread, eigene Darstellung

zum Lesen verfügbar sind. Dieses Attribut wird von dem Objekt für den Zugriff auf die serielle Schnittstelle bereitgestellt. Wenn an der seriellen Schnittstelle Daten zum Lesen verfügbar sind, wird die `readline`-Methode aufgerufen. Die gelesenen Daten werden dekodiert und als String in der `response_q`-Warteschlange gespeichert.

7.1.3 Zusätzliche Funktionen des Python-Moduls `serial_connection.py`

Neben den Klassen zur Kommunikation mit einer seriellen Schnittstelle, enthält das Modul `serial_connection.py` Funktionen zum Kodieren und Dekodieren von Nachrichten. Die Funktion `bytes_to_str` dekodiert eine Nachricht im Byte-Format zu einem String. Unter Verwendung der Funktion `str_to_bytes` können Strings zum Datenformat Byte kodiert werden. Diese Funktionen werden benötigt, weil die Nachrichten zwischen der Anwendung und dem LoRa-Funkmodul im Byte-Format ausgetauscht werden, jedoch die Nachrichten intern als Strings verarbeitet werden.

Zusätzlich wird innerhalb dieses Python Moduls die Funktion `execute_command` definiert.

Die Funktion kann dazu verwendet werden, um Elemente zur `writing_q`-Warteschlange hinzuzufügen. Die Funktion erwartet als ersten Parameter den auf dem LoRa-Funkmodul auszuführenden Befehl und als zweiten Parameter eine Liste von Strings, welche die erwarteten Rückmeldungen des Funkmoduls bei Ausführung des Befehls repräsentiert. Soll das Funkmodul beispielsweise in den Sende-Modus versetzt werden, wird der Befehl `AT+SEND=XXX` und eine Liste, welches das Element `AT,OK` enthält, übergeben. In diesem Fall enthält die Liste für die erwarteten Antworten nur ein Element, da bei diesem Befehl nur eine Rückmeldung vom LoRa-Funkmodul erwartet wird. Da es auch vorkommen kann, dass das Funkmodul auf einen Befehl zwei Resultate zurücksendet, wird an dieser Stelle eine Liste benötigt.

Beim Aufruf der `execute_command`-Methode werden die beiden Parameter, die an die Methode übergeben wurden, als Tupel zu der `writing_q`-Warteschlange hinzugefügt (siehe Abb. 7.4). Innerhalb der `run`-Methode der `WritingThread`-Klasse wird der Befehl verarbeitet und das Resultat in der `response_q`-Warteschlange gespeichert. Alle Schritte, die nach dem Hinzufügen von Elementen zur `writing_q`-Warteschlange ablaufen, sind im Unterabschnitt „[Funktionsweise WritingThread](#)“ detailliert beschrieben.

Nachdem die `execute_command`-Funktion den Befehl zur `writing_q`-Warteschlange hinzugefügt hat, wartet diese auf das Resultat. Sobald das Resultat zur `response_q`-Warteschlange hinzugefügt worden ist, entnimmt die Funktion das Element aus der `response_q`-Warteschlange und gibt es an die aufrufende Methode zurück.

Abbildung 7.4: Sequenzdiagramm für die Funktion execute_command, eigene Darstellung

7.2 Datenmodell für die Header

Jeder Header wird durch eine Klasse repräsentiert. Aufgrund des gleichen grundlegenden [Header-Formats](#) hat jede Klasse die Attribute `source`, `flag` und `ttl`. Zusätzlich wird in jedem Header-Objekt die Adresse des Knotens gespeichert, von welchem die Header-Nachricht zuletzt weitergeleitet wurde. Die Adresse entspricht dem Attribut `received_from`. Durch das Vorhandensein gemeinsamer Attribute bietet es sich an die Beziehung der verschiedenen Header-Typen mittels einer Vererbungshierarchie abzubilden (siehe Abb. 7.5). Dazu wurde die Oberklasse `Header` definiert, welche die gemeinsamen Attribute besitzt. Von dieser Klasse leiten alle anderen Header-Klassen ab und ergänzen ihre eigenen speziellen Attribute (siehe Abb. 7.5).

Des Weiteren sind in dem Python-Modul `header.py` Hilfsfunktionen implementiert, um aus einer empfangenen Header-Nachricht das korrekte Header-Objekt zu erstellen. Wenn die Anzahl der Felder einer empfangenen Nachricht korrekt ist und sich die Werte der Felder im definierten Wertebereich befinden, wird je nach Flag das passende Header-Objekt erstellt und an die aufrufende Funktion zurückgegeben. Diese Prozedur findet in der Funktion `create_header_obj_from_raw_message`, in welcher mitunter weitere Hilfsfunktionen zur Vali-

Abbildung 7.5: Klassendiagramm vom Modul header.py, eigene Darstellung

dierung aufgerufen werden, statt. Die vom LoRa-Modem empfangene Nachricht wird dafür dekodiert als String an die `create_header_obj_from_raw_message`-Methode übergeben.

7.3 Implementierung der Protokoll-Logik

Die im [Routing-Protokoll](#) definierten Abläufe zum Routing aller Header-Typen werden in dem Python-Modul `protocol.py` umgesetzt. Dazu werden in der dort deklarierten Klasse `Protocol` zum einen Methoden für die korrekte Verarbeitung eingehender Nachrichten und zum anderen Methoden für das Senden der im Protokoll definierten Header bereitgestellt. Neben der `Protocol`-Klasse definiert das `protocol.py`-Modul Hilfsmethoden, welche von der `Protocol`-Klasse für die Verarbeitung der Header verwendet werden.

Das Python-Modul `protocol.py` hat eine geringe Kopplung zu den anderen Modulen des Projekts. Dadurch könnte die Implementierung des Routing-Protokolls auch für andere Anwendungen neben der Implementierung einer streambasierten Schnittstelle verwendet werden.

7.3.1 Routingtabelle

Für die Implementierung der Routingtabelle ist die `RoutingTable`-Klasse zuständig. Die Hauptaufgabe dieser Klasse ist die Verwaltung von Routen. Dazu werden Methoden definiert, welche das Hinzufügen, Finden und Löschen von Routen ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise Funktionen zum Abrufen der kürzesten Route aus der Routingtabelle oder die Überprüfung auf Vorhandensein einer Route zu einem Zielknoten. Die Einträge für die einzelnen Routen werden in einer Liste bestehend aus Dictionary's (Key-Value-Paaren) gespeichert.

Neben der Verwaltung von Routen bietet die Klasse zusätzliche Funktionen zum Speichern von Zuständen an. Da das Routing-Protokoll keine Sequenznummern verwendet, müssen bereits verarbeitete Anfragen für einen kurzen Zeitraum zwischengespeichert werden. Dafür deklariert die Klasse Listen, welche empfangene Route-Request-Nachrichten, Registrierungsnachrichten von Peers und Verbindungsanfragen zusammen mit einem Zeitstempel zwischenspeichern. Wenn vor dem Weiterleiten einer Anfrage geprüft wird, ob diese bereits verarbeitet worden ist, kann eine Schleifenfreiheit garantiert werden.

7.3.2 Verarbeitung eingehender Nachrichten

Beim Start der Protokoll-Anwendung wird mittels der `start_protocol_thread`-Methode ein separater Thread gestartet, der für die gesamte Laufzeit des Programms die Methode `process_incoming_messages` im Hintergrund ausführt (siehe Abb. 7.6). Die `process_incoming_messages`-Methode ist dafür zuständig, je nach Typ der empfangenen Nachricht den passenden Verarbeitungsschritt auszuführen. Wie im Kapitel „[Kommunikation mit dem LoRa-Funkmodul](#)“ beschrieben werden alle am Funkmodul ankommenden Nachrichten in der `response_q`-Warteschlange, welche im Python Modul `serial_connection` definiert ist, gespeichert. Die `process_incoming_messages`-Methode überprüft fortlaufend, ob neue Elemente zur `response_q` hinzugefügt wurden. Sobald sich in der Warteschlange ein neues Element befindet, wird dieses entnommen. Unter Verwendung der `create_header_object_from_raw_message`-Methode, die im `Header`-Modul definiert ist, wird aus der empfangenen

Nachricht je nach Flag des empfangenen Headers das passende Header-Objekt erstellt. Anschließend wird innerhalb `process_incoming_messages`-Methode überprüft, ob der Absender, der die empfangene Header-Nachricht zuletzt weitergeleitet hat, bereits in der Routingtabelle eingetragen wurde. Als letzten Schritt entscheidet die Methode anhand der Klasse des erstellten Header-Objekts welche `process_..._header`-Methode aufgerufen wird. Für jeden Header-Typ definiert die `Protocol`-Klasse eine Methode, die nach dem Schema `process_..._header` benannt ist. Innerhalb der jeweiligen `process_..._header`-Methode wird die Weiterverarbeitung gemäß des Routing-Protokolls ausgeführt.

Abbildung 7.6: Ablauf Verarbeitung eingehender Nachrichten, eigene Darstellung

7.3.3 Senden von Header-Nachrichten

Zusätzlich beinhaltet die `Protocol`-Klasse Methoden zum Versenden aller im Routing-Protokoll definierten Header. Die Methoden zum Versenden der Header-Nachrichten sind nach dem Schema `send_..._header` benannt worden. Innerhalb dieser Methoden werden die zum Typ des Headers passenden Header-Objekte mit den dazugehörigen Attributen erstellt. Als letzten Schritt wird innerhalb der `send_..._header`-Methoden die `send_header`-Methode aufgerufen.

Die `send_header`-Methode erwartet einen beliebigen Header-Typ in Form eines Strings.

Die übergebene Header-Nachricht wird zur `writing_q`-Warteschlange des Python-Moduls `serial_connection.py` hinzugefügt, wo die Nachricht, wie im Kapitel „[Funktionsweise WritingThread](#)“ erläutert, mittels des LoRa-Funkmoduls versendet wird.

7.4 Behandlung von Kollisionen

Als Protokoll für den Mehrfachzugriff kommt ALOHA zum Einsatz, weswegen die Nachrichten in Form der im Routing-Protokoll definierten Header jederzeit versendet werden dürfen. Da es zu Kollisionen kommen kann, wird bei [Route-Request-Headern](#) und [Nachrichten-Headern](#) auf eine Empfangsbestätigung gewartet. Bei Route-Request-Nachrichten wird pro Versuch fünf Sekunden auf eine [Route-Reply-Nachricht](#) gewartet. Für das Timeout wird die im Python-Modul `protocol.py` definierte Funktion `timeout` verwendet. Beim Senden von Nachrichten-Headern wird ebenfalls fünf Sekunden zwischen den Versuchen gewartet. Hier wird auf den Empfang eines [Headers für die Empfangsbestätigung](#) gewartet. Sollte die Empfangsbestätigung ausbleiben unternimmt der Sender zwei weitere Versuche die Nachricht zu senden.

Andere Header-Typen, wie beispielsweise der [Route-Error-Header](#), werden als Broadcast-Nachrichten versendet. Bevor ein Knoten eine Route-Error-Nachricht weiterleitet, wartet dieser eine zufällige Zeit. Dafür wird vor dem Absenden der Nachricht die im Python-Modul `protocol.py` deklarierte Methode `wait_random_time` aufgerufen. Wenn mehrere Knoten mit überlappenden Funkbereich eine Broadcast Nachricht, wie den Route-Error-Header, empfangen, würde die Nachricht ohne die zusätzliche Wartezeit von allen Knoten gleichzeitig weitergeleitet werden. Dadurch würde es mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit zu einer Kollision kommen, sodass die Nachricht verstummen würde.

7.5 Schnittstellen für Interprozesskommunikation

Damit die Schnittstelle für die streambasierte Kommunikation über das LoRa-Netzwerk möglichst plattformunabhängig ist, wird für die Interprozesskommunikation TCP-IP verwendet. Somit lassen sich alle Anwendungen einbinden, die IP-Kommunikation unterstützen. Durch die Verwendung von TCP-IP für die Interprozesskommunikation ist es zudem möglich, die Protokoll-Anwendung und die Anwendung, welche das LoRa-Netzwerk zur Kommunikation nutzt, auf verschiedenen Geräten laufen zu lassen. So ist es auch möglich Mikrocontroller mit schwächerer Hardware anzubinden, vorausgesetzt diese können eine TCP-Verbindung zu

der Protokoll-Anwendung aufbauen.

Abbildung 7.7: Überblick Schnittstellen der Protokoll-Anwendung, eigene Darstellung

Die Schnittstelle für die Interprozesskommunikation wird zum einen für den streambasierten Datenaustausch und zum anderen für die Steuerung der Protokoll-Anwendung benötigt. Damit an dieser Stelle kein komplexeres Protokoll benötigt wird, stellt die Protokoll-Anwendung für die beiden Zwecke jeweils einen TCP-Endpunkt bereit. Dadurch ergibt sich ein TCP-Endpunkt, welcher für den streambasierten Austausch von Nutzdaten verwendet werden kann, und ein zweiter Endpunkt, welcher zur Steuerung des Routing-Protokolls und zur Statusabfrage genutzt werden kann (siehe Abb. 7.7). Die TCP-Schnittstellen werden von dem Python-Modul `ipc.py` implementiert.

7.5.1 Steuerung der Protokoll-Anwendung

Für die ASAPHub-spezifischen Erweiterungen des Routing-Protokolls ist es notwendig, dass die ASAPHub-Anwendung das Protokoll steuern und Zustände abfragen kann. Für die Steuerung der Protokoll-Anwendung und für die Abfrage von Zuständen wurde ein zusätzliches Protokoll entworfen. Die Nachrichten zur Steuerung der Protokoll-Anwendung werden als Strings übermittelt. Die einzelnen Felder dieser Nachrichten werden durch Kommata von-

einander getrennt. Das Ende einer Nachricht wird durch einen senkrechten Strich gekennzeichnet. Zum Senden dieser Nachrichten wird der TCP-Socket zur Steuerung des Routing-Protokolls verwendet. Die folgenden Nachrichten-Typen sind für diesen Zweck definiert worden:

7.5.1.1 Abfrage aller im Netzwerk registrierten Peers

Zum Abfragen der im Netzwerk registrierten Peers wird der Befehl `registeredPeers?|` an den Socket für die Protokoll-Steuerung gesendet. Die Klasse `RoutingTable` speichert neben den verfügbaren Zielen alle im Netzwerk registrierten Peers. Als Antwort auf den `registeredPeers?|`-Befehl wird an den Client eine Liste der registrierten Peers in dem Format `peerA,peerB,...|` als String zurückgesendet.

7.5.1.2 Registrierung von Peers

Zusätzlich bietet die Schnittstelle die Möglichkeit Peers im LoRa-Netzwerk an- oder abzumelden. Dazu wird eine Nachricht mit dem Format `Registration,peerId,subscribe[True/False]|` an die Schnittstelle gesendet. Beim Empfang dieser Nachricht wird die `send_registration_message`-Methode in der `Protocol`-Klasse aufgerufen. Innerhalb der `send_registration_message`-Methode wird das Senden einer [Subscription-Header-Nachricht](#) veranlasst, um die Registrierung des neuen Peers allen Knoten im LoRa-Netzwerk bekannt zu machen.

7.5.1.3 Senden einer Verbindungsanfrage

Zum Senden einer Verbindungsanfrage sendet der Client eine Nachricht mit dem Format `ConnectRequest,sourcePeerId,targetPeerId,timeout|` an den TCP-Socket der Protokoll-Anwendung. Die Protokoll-Anwendung leitet die Anfrage dann an den Knoten im LoRa-Netzwerk weiter, an welchem der Peer mit der Peer-Id `targetPeerId` registriert ist.

Auf diese Weise kann auch die Anfrage zum Verbindungsabbau gesendet werden. Diese Anfrage hat im Gegensatz zur Verbindungsanfrage kein Timeout-Feld, sodass sich das folgende Format ergibt: `DisconnectRequest,sourcePeerId,targetPeerId|`

7.5.2 Verarbeitung eingehender Anfragen

Wenn ein Knoten eine Anfrage wie einen [Connect-Request-Header](#) oder einen [Disconnect-Request-Header](#) empfängt, sollte diese an die angebundene Anwendung, welche das Netzwerk

zur streambasierten Kommunikation verwendet, weitergeleitet werden. Wie im Kapitel „[Verarbeitung eingehender Nachrichten](#)“ beschrieben, ruft die `Protocol`-Klasse für jede empfangene Header-Nachricht die dazugehörige Methode zur Weiterverarbeitung auf. Bei Empfang eines `Connect-Request-Headers` oder eines `Disconnect-Request-Headers` verarbeitet die `Protocol`-Klasse den Header und speichert die Anfrage in der `sending_queue`-Warteschlange.

Abbildung 7.8: Ablauf Verarbeitung einer empfangenen Anfrage, eigene Darstellung

Innerhalb eines separaten Threads wird fortlaufend überprüft, ob sich neue Elemente in der `sending_queue`-Warteschlange befinden. Dieser Thread ist so lange aktiv, wie die Variable `listen_for_data` dem Wert `True` entspricht (siehe Abb. 7.8). Nachdem ein neues Element zur `sending_queue`-Warteschlange hinzugefügt worden ist, wird es entnommen und über die TCP-Schnittstelle zur Steuerung des Routing-Protokolls an die angebundene Anwendung gesendet. Dabei ist das Format der Nachricht identisch zum [Format für das Senden einer Anfrage](#) für den Verbindungsaufbau bzw. Verbindungsabbau.

7.5.3 Austausch von Nutzdaten

Nachdem eine [Verbindungsanfrage](#) zum Zielknoten gesendet wurde und von diesem beantwortet wurde, ist es möglich Daten über das LoRa-Netzwerk unter Verwendung des TCP-Sockets für den streambasierten Datenaustausch zu versenden. Daten, die von einer Anwendung an den Socket für den streambasierten Datenaustausch gesendet werden, werden

über das LoRa-Netzwerk an den Knoten gesendet, welcher bei der Verbindungsanfrage als Zielknoten festgelegt wurde.

Abbildung 7.9: Ablauf Senden einer Nachricht über streambasierte Schnittstelle, eigene Darstellung

Sendet eine Anwendung, die das LoRa-Netzwerk für den Datenaustausch verwendet, Daten über die TCP-Schnittstelle für die streambasierte Kommunikation, werden diese innerhalb der IPC-Klasse aus dem TCP-Socket gelesen (siehe Abb. 7.9). Anschließend wird die `send_message`-Methode der `Protocol`-Klasse aufgerufen. Die `send_message`-Methode erstellt ein `MessageHeader`-Objekt, welches die zu sendenden Daten enthält. Das Objekt wird anschließend über das LoRa-Netzwerk zum Ziel geroutet.

Innerhalb der `Protocol`-Klasse wird für jede empfangene Header-Nachricht die dazugehörige Methode zur Weiterverarbeitung aufgerufen. Die hierbei stattfindenden Abläufe werden im Kapitel „[Verarbeitung eingehender Nachrichten](#)“ beschrieben. Beim Empfang eines Nachrichten-Headers verarbeitet die `Protocol`-Klasse den Header und speichert den Payload des Headers in der `received_messages_queue`-Warteschlange.

Innerhalb der `IPC`-Klasse wird fortlaufend überprüft, ob sich neue Elemente in der `received_messages_queue`-Warteschlange befinden (siehe Abb. 7.10). Sobald sich Daten in der Warteschlange befinden, werden diese entnommen und per TCP-IP an die Anwendung, welche an der Schnittstelle für die streambasierte Kommunikation angebunden ist, gesendet. Diese Prozedur wird fortlaufend für die gesamte Laufzeit der Anwendung ausgeführt.

Abbildung 7.10: Ablauf Empfang einer Nachricht, eigene Darstellung

7.5.3.1 Kodierung der Nutzdaten

Da bei dem verwendeten LoRa-Funkmodul HIM0-01M die einzelnen Befehle durch einen Zeilenumbruch getrennt werden, können die zu sendenden Nutzdaten nicht im Byte-Datenformat an das Modem übertragen werden. Enthalten die Nutzdaten einen Zeilenumbruch, so würde das Modem diesen als Ende des auszuführenden Befehls interpretieren und nur die Daten bis zum Auftreten des Zeilenumbruchs übertragen. Um das zu verhindern, werden die zu übertragenen Daten zuvor mittels des Base64-Verfahrens kodiert. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, welches 8 Bit Binärdaten in eine Zeichenfolge bestehend aus ASCII-Zeichen umwandelt. Zur Kodierung werden jeweils drei Byte (entspricht 24 Bits) des Bytestroms in vier 6 Bits lange Blöcke aufgeteilt.[7, S. 771] Durch die Kodierung erhöht sich der Platzbedarf des Bytestroms um den Faktor 4/3, wodurch ein Overhead von 33% entsteht.[8, S. 209] Bei einem n Byte langen Bytestrom kann der Platzbedarf für den Base64-kodierten Inhalt mit der folgenden Formel berechnet werden:

$$z = 4 * \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \quad (7.1)$$

Wie im Kapitel „[Entwurf - verwendete Hardware](#)“ beschrieben, kann das verwendete LoRa-Modem pro Paket maximal 250 Byte an Nutzdaten übertragen. Deshalb ist es notwendig zu berechnen, wie viele Byte an Payload pro Paket maximal übertragen werden können. Die maximale Größe des Payloads ergibt sich durch die Summe des Protokoll-Overheads des [Nachrichten-Headers](#) und den Overhead, welcher sich durch die Base64-Kodierung ergibt. Da der Nachrichten-Header maximal 23 Byte benötigt, bleiben 227 Byte für die in Base64 kodierten Nutzdaten übrig. Die maximale Größe, der zu kodierenden Nachricht n , lässt sich wie folgt berechnen:

$$\begin{aligned}n &= 3 * \left\lfloor \frac{z}{4} \right\rfloor & (7.2) \\n &= 3 * \left\lfloor \frac{227}{4} \right\rfloor \\n &= 3 * 56 \\n &= 168\end{aligned}$$

Aus der Berechnung lässt sich schließen, dass die unkodierten Nutzdaten pro Paket nicht größer als 168 Byte sein dürfen. Um das zu gewährleisten, werden die von der TCP-Schnittstelle empfangenen Daten in Blöcke mit einer Größe von 168 Byte aufgeteilt.

Die mittels des Base-64-Verfahrens kodierten Nutzdaten werden unverschlüsselt zwischen den Knoten im Netzwerk ausgetauscht. Wenn eine verschlüsselte Datenübertragung benötigt wird, muss das von der jeweiligen Anwendung implementiert werden, die das LoRa-Netzwerk zur Kommunikation verwendet.

8 ASAPHub-Erweiterung

Damit sich die derzeitige Implementierung des [ASAPHub's](#) über ein LoRa-Netzwerk verteilen lässt, muss diese erweitert werden. Die Klasse `HubIPCJavaSide` erweitert den Hub um die für die Verteilung benötigten Funktionalitäten. Damit nur diejenigen Funktionen neu implementiert werden müssen, die sich durch die Verteilung des Hubs verändern, leitet die `HubIPCJavaSide`-Klasse von der abstrakten Klasse `HubGenericImpl` ab (siehe [Abb. 8.1](#)). Die `HubGenericImpl`-Klasse implementiert die Interfaces `ConnectionEstablisher`, `HubInternal` und `Hub`. Einige der in diesen Interfaces implementierten Methoden werden bereits in der abstrakten Klasse `HubGenericImpl` implementiert. Methoden der Interfaces, die nicht in der `HubGenericImpl`-Klasse implementiert werden, müssen von den Unterklassen der `HubGenericImpl`-Klasse implementiert werden.

`HubGenericImpl` implementiert bei den Methoden `connectionRequest`, `disconnect` und `startDataSession` unter Verwendung des [Method Template Pattern](#)-Entwurfsmusters bereits Teilschritte der zu implementierenden Algorithmen. Bei den Methoden, welche bereits Teilschritte implementieren, handelt es sich um die sogenannten Schablonenmethoden. Für die jeweiligen Teilschritte der Algorithmen, die sich bei den Unterklassen von `HubGenericImpl` unterscheiden können, definiert die Klasse als Einschubmethoden die abstrakten Methoden `sendConnectionRequest`, `sendDisconnectRequest` und `createDataConnection`. Dadurch wird der Aufwand für die Implementierung verringert und die Klasse `HubIPCJavaSide` muss nur noch die fehlenden Teilschritte dieser Methoden ergänzen, indem die von der Elternklasse `HubGenericImpl` definierten Einschubmethoden implementiert werden.

Abbildung 8.1: Klassendiagramm Hub Erweiterung - HubIPCJavaSide, eigene Darstellung

8.1 Model Klassen

Für alle [Nachrichten zur Steuerung des Routing-Protokolls](#), welche zwischen der Protokoll-Anwendung und dem ASAPHub ausgetauscht werden, gibt es jeweils eine Model-Klasse. Alle Model-Klassen erben von der abstrakten Klasse `IPCModel` (siehe [Abb. 7.5.1](#)).

Abbildung 8.2: Vererbungshierarchie Model Klassen, eigene Darstellung

Die folgenden Model Klassen werden für den verteilten ASAPHub benötigt:

- `RegistrationModel` - Diese Model-Klasse wird verwendet, um Peers am verteilten ASAP-Hub anzumelden oder abzumelden.
- `RegisteredPeersModel` - In den Objekten dieser Klasse wird die Antwort für die Abfrage der registrierten Peers zur Weiterverarbeitung gespeichert.
- `RequestModel` - Die abstrakte Klasse `RequestModel` ist die Oberklasse für die Klassen `ConnectRequestModel` und `DisconnectRequestModel`. Da beide Model-Klassen bis auf das `Timeout`-Feld die gleichen Attribute besitzen, ist es sinnvoll Vererbung zu nutzen. Diese Model-Klassen werden für das Senden und Empfangen von Verbindungsanfragen verwendet.

8.1.1 Serialisierung und Deserialisierung

Zusätzlich implementiert die `IPCModel`-Klasse die Klassenmethode `createModelObjectFromIPCString`. Die `createModelObjectFromIPCString`-Methode wird verwendet, um empfangene Protokoll-Nachrichten zu deserialisieren. Der Begriff Protokoll-Nachrichten beschreibt in diesem Zusammenhang Nachrichten, die als Resultate auf [Nachrichten zur Steuerung des Routing-Protokolls](#) von der Protokoll-Anwendung empfangen werden. Dabei wird je nach Typ der empfangenen Nachricht das passende [Model-Objekt](#) erstellt und zusätzlich werden die in der Nachricht enthaltenen Attribute gesetzt.

In der Klasse `IPCModel` wird die abstrakte Methode `getIPCMessage` deklariert. Die Methode wird von den Unterklassen der `IPCModel`-Klasse implementiert und ist dafür zuständig die Model-Objekte als String zu serialisieren. Bei der Serialisierung der Model-Objekte wird das in der Python-Implementierung verwendete [Nachrichtenformat](#) genutzt.

Die Klassenmethode `generateIPCMessage`, die ebenfalls in der `IPCModel`-Klasse definiert wird, erstellt aus einem String-Array einen String. Dabei werden die einzelnen Elemente des String-Arrays konkateniert und durch Kommata getrennt. Um Code-Duplikate zu vermeiden, wird die Methode von den Unterklassen der `IPCModel`-Klasse für die Implementierung der `getIPCMessage`-Methode verwendet.

8.2 Kommunikation mit der Protokoll-Anwendung

Da die Protokoll-Anwendung zwei separate Schnittstellen für die Interprozesskommunikation anbietet, werden zwei TCP-Verbindungen erstellt (siehe [Abb. 8.3](#)).

Der eine TCP-Socket wird für den streambasierten Datenaustausch bereitgestellt. In diesem konkreten Fall wird er verwendet, um Daten zwischen den ASAPHub-Instanzen auszutauschen. Dieser Socket wird erst nach erfolgreichem Verbindungsaufbau erstellt. Der genaue Ablauf bis hin zur Initialisierung des Sockets für den streambasierten Datenaustausch wird im Abschnitt [„Aufbau einer Verbindung“](#) näher erläutert.

Der zweite TCP-Socket wird für die Steuerung des Routing-Protokolls und den Empfang von Protokoll-Nachrichten verwendet. Mittels der `sendIPCMessage`-Methode können Befehle zur Steuerung des Routing-Protokolls an die Protokoll-Anwendung gesendet werden. Als Übergabeparameter benötigt die Methode ein Objekt der für den Austausch der Protokoll-

Abbildung 8.3: Systemüberblick verteilter ASAPHub, eigene Darstellung

Nachrichten definierten [Model Klassen](#). Innerhalb der `sendIPCMessage`-Methode wird das übergebene Model-Objekt unter der Verwendung der Instanzmethode `getIPCMessage` in einen String umgewandelt und über den TCP-Socket zur Protokoll-Anwendung gesendet.

Für den Empfang von Protokoll-Nachrichten kann mit der `startReadingThread`-Methode ein separater Thread gestartet werden (siehe Abb. 8.4). So lange die Variable `keepIPCConnectionOpen` den Wert `true` enthält, werden innerhalb dieses Threads ankommende Nachrichten von dem `OutputStream` gelesen, welcher vom Socket für den Austausch von Protokoll-Nachrichten bereitgestellt wird. Die empfangenen Nachrichten werden durch den Aufruf der Klassenmethode `createModelObjectFromIPCMessage`, die in der Klasse `IPCModel` deklariert ist, zu Objekten der Klasse `IPCModel` deserialisiert. Je nach Nachrichtentyp wird dann die passende Methode zur Weiterverarbeitung innerhalb der `HubIPCJavaSide`-Klasse aufgerufen.

Abbildung 8.4: Ablauf der Verarbeitung ankommender Protokoll-Nachrichten, eigene Darstellung

8.3 Verwalten von ASAPPeers

Um die Registrierung eines neuen Peers im verteilten ASAPHub zu realisieren, implementiert die `HubIPCJavaSide`-Klasse die `register`-Methode, welche von der Elternklasse `HubGenericImpl` vererbt wird. Die Methode erwartet als Übergabeparameter eine `peerId` als String und ein Objekt vom Typ `ConnectorInternal`. Innerhalb der `register`-Methode wird die Methode `sendRegistrationMessage` aufgerufen (siehe Abb. 8.5). Diese Methode erwartet als erstes Argument eine `peerId` als String. Die `sendRegistrationMessage`-Methode wird für das An- und Abmelden von Peers verwendet. Aus diesem Grund erwartet die Methode als zweites Argument einen Wert des Datentyps `boolean`, welcher festlegt, ob es sich um eine Anmeldung oder Abmeldung eines Peers handelt. Da in diesem Fall ein Peer angemeldet werden soll, wird für das Argument der Wert `true` übergeben. Innerhalb der `sendRegistrationMessage`-Methode wird ein Objekt der Klasse `RegistrationModel` erstellt. Das Objekt wird mit der übergebenen `peerId` und dem boolean-Wert für die Festlegung, ob es sich um eine Anmeldung oder Abmeldung eines Peers handelt, initialisiert. Das Model-Objekt

wird anschließend an die `sendIPCMessage`-Methode übergeben, welche das Objekt serialisiert und per TCP an die Schnittstelle für die Protokoll-Steuerung sendet. An dieser Stelle ist die Protokoll-Anwendung dafür zuständig die Nachricht zur Registrierung an alle Knoten im LoRa-Netzwerk zu verteilen, damit alle ASAPHub-Instanzen im Netzwerk Kenntnis von der Registrierung des neuen Peers bekommen.

Als letzten Schritt, nach dem Aufruf der `sendRegistrationMessage`-Methode, wird innerhalb der `register`-Methode das übergebene `ConnectorInternal`-Objekt zusammen mit der `peerId` in einer Map-Datenstruktur gespeichert. Dieser Schritt ist notwendig, da dieses Objekt bei einem [Verbindungsaufbau](#) noch einmal benötigt wird.

Abbildung 8.5: Sequenzdiagramm - Senden einer Registrierungs-Nachricht, eigene Darstellung

Um ein Peer abzumelden, wird die `unregister`-Methode verwendet. Die Methode ruft intern, wie bei der Anmeldung eines Peers, die `sendRegistrationMessage`-Methode auf. In diesem Fall wird beim Aufruf der `sendRegistrationMessage`-Methode der boolean Parameter zum Festlegen, ob es sich um eine Anmeldung oder eine Abmeldung eines Peers handelt, mit dem Wert `false` initialisiert. Der Ablauf innerhalb der `sendRegistration-`

`Message`-Methode ist ab diesem Punkt identisch zur Anmeldung eines Peers. Nachdem die `sendRegistrationMessage`-Methode aufgerufen wurde, löscht die `unregister`-Methode als weiteren Schritt den Eintrag bestehend aus einer `peerId` und einem `ConnectorInternal`-Objekt aus der Map-Datenstruktur.

Durch das Ableiten von der `HubGenericImpl`-Klasse sind zusätzlich die Methoden `isRegistered` zum Überprüfen, ob ein Peer bereits registriert ist, und `getRegisteredPeers` zum Abfragen aller am Hub registrierten Peers zu implementieren. Zum Abfragen der registrierten Peers wird eine Anfrage an die Protokoll-Implementierung gesendet. Die Protokoll-Anwendung sendet dann alle im Netzwerk registrierten Peers zurück. Die Antwort von der Protokoll-Anwendung wird bei der [Deserialisierung](#) in ein Objekt der Klasse `RegisteredPeerModel` umgewandelt.

8.4 Aufbau einer Verbindung

Damit eine Verbindung zwischen zwei Peers aufgebaut werden kann, müssen beide beteiligten Peers zuvor am ASAPHub angemeldet worden sein. Im Folgenden soll der Verbindungsaufbau zwischen den Peers Alice und Bob betrachtet werden. Die Vorgänge von der Verbindungsanfrage bis hin zum streambasierten Austausch der Daten werden in einem Sequenzdiagramm veranschaulicht (siehe Abb. 8.6). Die Farben der Pfeile und Beschriftungen haben dabei die folgenden Bedeutungen:

- grüne Pfeile symbolisieren Operationsaufrufe auf Alices Seite
- rote Pfeile symbolisieren Operationsaufrufe auf Bobs Seite
- Methodennamen in blauer Schrift stehen für die Schablonenmethoden, welche in der `HubGenericImpl` Klasse implementiert wurden.
- Bei den Methoden, welche in orangener Schrift geschrieben worden sind, handelt es sich um Einschubmethoden, die in der Klasse `HubIPCJavaSide` implementiert sind.
- Bei den Methoden in schwarzer Schrift handelt es sich um zusätzliche Methoden für die Verteilung im LoRa-Netzwerk, die in der Klasse `HubIPCJavaSide` implementiert sind.

Abbildung 8.6: Sequenzdiagramm zum Ablauf eines ConnectRequests, eigene Darstellung

Nachdem sich beide Peers jeweils mit ihrer `peerId` und einem `ConnectorInternal`-Objekt an ihrer ASAPHub-Instanz angemeldet haben, ist es möglich eine Verbindungsanfrage zu senden. Dazu ruft Alice die `connectionRequest`-Methode ihrer `HubIPCJavaSide`-Instanz auf. Innerhalb der Schablonenmethode `connectionRequest` wird die Einschubmethode `sendConnectionRequest` aufgerufen. Diese Methode instanziiert ein `ConnectRequestModel`-Objekt mit den passenden Attributen und leitet die Verbindungsanfrage dann weiter an die Protokoll-Anwendung. Die Verbindungsanfrage wird über das LoRa-Netzwerk an den Knoten von Bob gesendet, welcher die Anfrage an die ASAPHub-Instanz von Bob weiterleitet.

Nach Empfang der Verbindungsanfrage wird auf Bobs Seite die `processIncomingConnectRequest`-Methode aufgerufen. In dieser Methode wird zuerst ein neues `Socket`-Objekt erstellt, um eine Verbindung zu dem TCP-Server der Python-Anwendung für den Austausch von Nutzdaten herzustellen. Mittels der Socket-Methoden `getOutputStream` und `getIn-`

`putStream` wird ein Objekt der Klasse `StreamPair` erstellt, welches zusammen mit den Parametern der Verbindungsanfrage an die Schablonenmethode `startDataSession` übergeben wird.

Der hier implementierte Algorithmus ruft dann wiederum die Einschubmethode `createDataConnection` auf. Die Methode sucht aus der übergebenen `peerId` das passende `ConnectorInternal`-Objekt, welches zuvor beim Registrieren des ASAP-Peers in einer Map gespeichert wurde. Das `StreamPair` von diesem `ConnectorInternal`-Objekt wird zusammen mit der Quell- und Ziel-Peer-ID an die `connectionCreated` Methode übergeben.

In der `connectionCreated` Methode werden nun die `StreamPairs` von dem `ConnectorInternal`-Objekt und der TCP-Verbindung zum LoRa-Netzwerk zu einem `StreamPairLink`-Objekt verknüpft. Dies sorgt dafür, dass die Daten, die in den `InputStream` des `ConnectorInternal`-Objekts in den `OutputStream` des TCP-Sockets und die Daten des TCP-`InputStreams` in den `OutputStream` vom `ConnectorInternal`-Objekt geschrieben werden. Durch das Zusammenfügen dieser Streams kann nun streambasiert über das LoRa-Netzwerk kommuniziert werden. Als letzten Schritt auf der Seite von Bob wird eine Verbindungsanfrage an Alice gesendet.

Nachdem Alice die Verbindungsanfrage von Bob empfangen hat, werden die gleichen Schritte zur Verarbeitung der Anfrage ausgeführt wie zuvor bei Bob. Am Ende dieser Schritte wurde auch hier eine Verbindung initiiert, sodass auch Alice nun streambasiert mit Bob kommunizieren kann.

8.5 Verbindungsabbau

Im Folgenden wird der Ablauf für das Senden einer Anfrage zum Verbindungsabbau, welche vom ASAP-Peer „Alice“ zum ASAP-Peer „Bob“ gesendet wird, beschrieben. Die Ausgangslage hierfür ist, dass Alice und Bob zuvor erfolgreich eine Verbindung aufgebaut haben.

Um die Verbindung zu einem ASAP-Peer zu trennen, muss die Schablonenmethode `disconnect`, welche von der `HubGenericImpl`-Klasse implementiert und an die `HubIPCJavaSide`-Klasse vererbt wird, aufgerufen werden (siehe Diagramm 8.7). Die Bedeutungen der Farben von den Beschriftungen und Pfeilen dieses Sequenzdiagramms haben die gleiche Bedeutung wie beim vorherigen Unterkapitel „[Aufbau einer Verbindung](#)“. Innerhalb der Schablonenmethode `disconnect` wird die Einschubmethode `sendDisconnectRequest` aufgerufen. Die `sendDisconnectRequest`-Methode wird von der `HubGenericImpl`-Klasse als

abstrakte Methode definiert und von der `HubIPCJavaSide`-Klasse implementiert. Innerhalb der `sendDisconnectRequest`-Methode wird ein Objekt der Klasse `RegistrationModel` erstellt. Anschließend wird die `sendIPCMessage`-Methode aufgerufen, welche das übergebene `RegistrationModel`-Objekt serialisiert und die Nachricht an den TCP-Socket der Protokoll-Anwendung weiterleitet. Die Protokoll-Anwendung leitet die Anfrage über das LoRa-Netzwerk an die Protokoll-Anwendung weiter, welche auf dem Knoten von Bob läuft. Nachdem die Anfrage von der Protokoll-Anwendung von Bob empfangen wurde, wird die Anfrage an dessen `ASAPHub`-Instanz weitergeleitet. Daraufhin wird die Anfrage innerhalb der `processIncomingDisconnectRequest`-Methode, welche in der `HubIPCJavaSide`-Klasse implementiert ist, verarbeitet. Dazu wird zuerst das zu den Parametern der empfangenen Anfrage passende `ConnectorInternal`-Objekt gesucht. Dabei handelt es sich um das gleiche `ConnectorInternal`-Objekt, welches dazu verwendet wurde, um die Verbindung zwischen Alice und Bob aufzubauen. Nachdem das Objekt aus der Map-Datenstruktur, welche für die Speicherung der `ConnectorInternal`-Objekte zuständig ist, entnommen wurde, wird auf diesem `ConnectorInternal`-Objekt die `disconnect`-Methode zum Schließen der Verbindung aufgerufen.

Abbildung 8.7: Sequenzdiagramm zum Ablauf eines DisconnectRequests, eigene Darstellung

9 Test

Das Testen der Softwarekomponenten erfolgt in mehreren Schritten. Um die einzelnen Komponenten unabhängig voneinander zu testen, wurden Unittests geschrieben. Das korrekte Zusammenspiel der Komponenten wird anhand von Integrationstests für das An- und Abmelden von Peers und den Verbindungsaufbau gezeigt. Als letzten Schritt wird die Übertragungsgeschwindigkeit des Ad-Hoc LoRa-Netzwerks untersucht.

9.1 Unittests Protokoll-Anwendung

Die Protokoll-Anwendung wird mittels des Testframeworks `unittest` getestet. Hierbei handelt es sich um ein von Python bereitgestelltes Framework zum Erstellen von Unittests, welches von JUnit inspiriert wurde.¹ Für jedes Python-Modul der Anwendung existiert eine Testklasse, sodass insgesamt eine professionelle Testabdeckung von 85% der Codezeilen erreicht wird. Zum automatisierten Ausführen der Unittests wurde ein Continuous Integration (CI)-Job im Git-Repository des Projekts eingerichtet. Dieser wird ausgeführt, sobald eine Änderung im Python-Code gepusht wird. Dabei werden zum einen alle Unittests ausgeführt und zum anderen wird die Testabdeckung analysiert. Die Testabdeckung des letzten Commits wird dynamisch in der `Readme`-Datei des Repository's festgehalten. Für die Unittests existieren die folgenden Testklassen:

9.1.1 HeaderTest

Die `HeaderTest`-Klasse definiert Tests für die im Python-Modul `header.py` implementierte Methode `create_header_obj_from_raw_message`, welche verwendet wird, um aus einer empfangenen Header-Nachricht das passende Header-Objekt zu erstellen. Zum Testen der

¹<https://docs.python.org/3/library/unittest.html> (letzter Zugriff: 03.11.2021)

Methode werden in der Testklasse `Strings` definiert, die jeweils eine empfangene Header-Nachricht repräsentieren. Für die verschiedenen Typen an Headern sind jeweils mehrere Beispiel-Header-Nachrichten in Form von Strings definiert, sodass verschiedene Bedingungen überprüft werden können.

Als Beispiel für einen solchen Testfall wird die Methode `test_create_route_request_header_obj_good` betrachtet (siehe Quelltext 9.1). Innerhalb dieses Testfalls wird eine Route-Request-Nachricht als String an die `create_header_obj_from_raw_message`-Methode übergeben. Diese Methode gibt daraufhin ein Header-Objekt zurück. Anschließend werden die Attribute des zurückgegebenen Header-Objekts mit den erwarteten Werten verglichen. Auf diese Weise kann getestet werden, ob die am LoRa-Funkmodul ankommenden Nachrichten zu den korrekten Header-Objekten umgewandelt werden. Zudem wird unter Verwendung von Negativtests überprüft, ob die Fehlerbehandlung bei inkorrekt formatierten Nachrichten ordnungsgemäß funktioniert.

Listing 9.1: Gut-Testfall zum Erstellen eines Header-Objekts aus einer Header-Nachricht

```
def test_create_route_request_header_obj_good(self):
    route_req_message = 'LR,0136,10,|0137|3|8|4|0138|'
    header_obj = header.create_header_obj_from_raw_message(route_req_message)
    self.assertEqual(header_obj.source, '0137')
    self.assertEqual(header_obj.flag, 3)
    self.assertEqual(header_obj.ttl, 8)
    self.assertEqual(header_obj.end_node, '0138')
    self.assertEqual(header_obj.hops, 4)
```

Zusätzlich wird innerhalb der `HeaderTest`-Klasse die Methode `get_header_str`, welche von allen Unterklassen der `Header`-Klasse implementiert wird, für alle im Routing-Protokoll definierten Header getestet. Die Methode `test_get_header_str_route_request_header_good` wird als Beispiel für einen Test zum Überprüfen der `get_header_str`-Methode herangezogen (siehe Quelltext 9.2). Innerhalb dieses Testfalls wird zuerst ein `RouteRequestHeader`-Objekt erstellt. Anschließend wird die `get_header_str`-Methode des `RouteRequestHeader`-Objekts aufgerufen. Als letzten Schritt wird die zurückgegebene Nachricht mit der erwarteten Header-Nachricht verglichen. Diese Tests stellen sicher, dass alle Header-Nachrichten dem im Routing-Protokoll definierten Format entsprechen.

Listing 9.2: Gut-Testfall zum Erstellen einer Route-Request-Nachricht

```
def test_get_header_str_route_request_header_good(self):
    route_request_header_obj = header.RouteRequestHeader('0131', '0130', 9,
        1, '0133')
    self.assertEqual('|0130|3|9|1|0133|',
        route_request_header_obj.get_header_str())
```

9.1.2 SerialConnectionTest

Die Klassen `ReadingThread` und `WritingThread`, welche in der `SerialConnectionTest`-Klasse getestet werden, verwenden eine serielle Schnittstelle. Um die Klassen ohne das Vorhandensein der seriellen Schnittstelle testen zu können, wird zusätzlich die von dem `unittest`-Framework bereitgestellte Bibliothek `unittest.mock` verwendet. Diese Bibliothek bietet die Möglichkeit bestimmte Bestandteile des zu testenden Systems durch Mock-Objekte zu ersetzen. Zusätzlich stellen die Mock-Objekte Methoden zur Verfügung, um abfragen zu können inwiefern mit ihnen interagiert wurde.

In der `SerialConnectionTest`-Testklasse wird die serielle Kommunikation mit dem LoRa-Funkmodul überprüft. Dazu werden Daten in die Warteschlange zum Senden gespeichert. Die `readline`-Methode des `ser`-Objektes des Python-Moduls `serial_connection.py`, welches für die serielle Verbindung zuständig ist, wird für Testzwecke gemockt.

Als Beispiel-Testcase wird die Methode `test_verify_command_good` betrachtet (siehe Quelltext 9.3). Hier wird die Implementierung für die Kommunikation mit der seriellen Schnittstelle überprüft, indem das Tupel bestehend aus dem Befehl „AT“ und der erwarteten Antwort „OK“ zur `writing_q`-Warteschlange, in welcher die zu sendenden Befehle gespeichert werden, hinzugefügt wird. Als Rückgabewert wird der gemockten `readline`-Methode die Nachricht „OK“ zugewiesen. Anschließend wird der Thread für die Verarbeitung von Befehlen mittels der `run`-Methode gestartet. Am Ende des Testfalls wird überprüft, ob in der `status_q`-Warteschlange der Wert `True` enthalten ist.

Listing 9.3: Gut-Testfall zum Testen der seriellen Kommunikation

```
def test_verify_command_good(self):
    with patch.object(time, 'sleep', side_effect=InterruptedError):
        serial_connection.writing_q.put((b'AT', ['OK']))
```

```
self.ser.readline.return_value = serial_connection.str_to_bytes('OK')
try:
    serial_connection.WritingThread('test_receiving').run()
except InterruptedError:
    self.assertFalse(serial_connection.status_q.empty())
    self.assertTrue(serial_connection.status_q.get())
```

Auf diese Weise werden in der `SerialConnectionTest`-Testklasse auch Rand- und Schlechtfälle abgedeckt. Ein Randfall wäre beispielsweise, wenn nach dem Senden eines Befehls der Status vom Funkmodul abgefragt wird und dabei anstatt eines Resultats auf den Befehl eine Textnachricht ankommt. In diesem Fall wird getestet, ob nach der empfangenen Textnachricht noch einmal die `readline`-Methode aufgerufen wird, um das Resultat des ausgeführten Befehls abzufragen.

Bei einem Negativtest unterscheiden sich das erwartete Resultat und das von der `readline`-Methode zurückgegebene Resultat. In diesem Fall sollte das in der `status_q`-Warteschlange gespeicherte Element dem Wert `False` entsprechen.

9.1.3 IPCTest

In der `IPCTest`-Klasse sind Testmethoden definiert, welche das [Protokoll für die Interprozesskommunikation](#) überprüfen. Der TCP-Socket der IPC-Klasse, welcher für den Empfang der Nachrichten zur Steuerung des Routing-Protokolls zuständig ist, wird gemockt. Innerhalb der Test-Methoden wird die `start_tcp_server`-Methode der IPC-Klasse aufgerufen. Sobald innerhalb der `start_tcp_server`-Methode die `read`-Methode des gemockten TCP-Sockets aufgerufen wird, wird ein in der Testmethode definierter String zurückgegeben. Dieser String entspricht einer Nachricht zur Steuerung des Routing-Protokolls. Anschließend wird überprüft, ob je nach Nachrichtentyp die korrekten Methoden zur Weiterverarbeitung aufgerufen werden. Für die verschiedenen Steuerungs-Nachrichten werden jeweils mehrere Testfälle definiert, um verschiedene Rahmenbedingungen abzudecken.

9.1.4 RoutingTableTest

Die `RoutingTableTest`-Klasse definiert Testmethoden, um die Funktionen der `RoutingTable`-Klasse zu überprüfen. In der `RoutingTableTest`-Klasse werden Gut-, Rand- und Schlechtfälle definiert, in denen jeweils ein `RoutingTable`-Objekt erstellt wird, welches mit

Testdaten initialisiert wird. Durch das Abfragen der Attribute des `RoutingTable`-Objekts wird anschließend getestet, ob sich die Methoden zur Verwaltung der Routingtabelle erwartungsgemäß verhalten.

9.2 Unittests ASAPHub Erweiterung

Zum Testen der zweiten Softwarekomponente, die Erweiterung des ASAPHub's, kommen ebenfalls Unittests zum Einsatz. Als Testframework wird bei der Java-Implementierung `JUnit4` verwendet. Hierbei handelt es sich um ein quelloffenes Framework, das zur Definition von Testfällen und als Ablaufumgebung verwendet werden kann.

Wie bei der in Python implementierten Protokoll-Anwendung wird mittels der Unittests die Korrektheit des Protokolls für die Interprozesskommunikation überprüft. Dazu werden in der Klasse `IPCModelTest` Testfälle definiert, die das Protokoll in zwei Richtungen testen. Zum einen gibt es Testfälle, die aus einer Testnachricht das passende Model-Objekt erstellen. Als Beispiel für einen solchen Testfall kann an dieser Stelle die Testmethode `createConnectRegistrationModelFromStringRegister` betrachtet werden (siehe Quelltext 9.4). Innerhalb dieses Testfalls wird mittels der `createModelObjectFromIPCString`-Methode, welcher eine [Nachricht zum Registrieren eines Peers](#) übergeben wird, ein `RegistrationModel`-Objekt erstellt. Anschließend wird überprüft, ob die Attribute des Objekts mit den Informationen der Nachricht für die Registrierung übereinstimmen. In der Testklasse `IPCModelTest` werden für alle Model-Objekte Testmethoden definiert, die auf die gleiche Weise funktionieren.

Listing 9.4: Testfall zum Erstellen eines Model-Objekt aus einer Nachricht

```
@Test
public void createConnectRegistrationModelFromStringRegister() {
    RegistrationModel registrationModel = (RegistrationModel)
        IPCModel.createModelObjectFromIPCString("Registration,alice,true");
    assertEquals("alice", registrationModel.getPeerId());
    assertEquals(true, registrationModel.isRegister());
}
```

Zusätzlich werden in der `IPCModelTest`-Klasse Tests definiert, die Model-Objekte in Nachrichten, die für die Interprozesskommunikation zwischen ASAPHub und Protokoll-Anwendung verwendet werden, umwandeln. Als Beispiel für einen solchen Testfall wird die Methode `getIPCMessageRegistrationModel` betrachtet. Diese Testmethode erstellt ein Objekt der

Klasse `RegistrationModel`, welches einem `IPCModel`-Objekt zugewiesen wird (siehe Quelltext 9.5). Danach wird verglichen, ob die erwartete Nachricht mit dem Rückgabewert der `getIPCMessage`-Methode übereinstimmt. Für diese Art von Testfällen sind ebenfalls weitere Methoden in der Klasse `IPCModelTest` definiert, sodass auch an dieser Stelle alle [Nachrichtentypen zur Steuerung der Protokoll-Anwendung](#) abgedeckt werden.

Listing 9.5: Testfall zum Erstellen einer Nachricht aus einem Model-Objekt

```
@Test
public void getIPCMessageRegistrationModel() {
    IPCModel registrationModel = new RegistrationModel("alice", true);
    assertEquals("Registration,alice,true", registrationModel.getIPCMessage());
}
```

Insgesamt decken die Unittests 96% der Codezeilen der im Paket `lora_ipc` vorhandenen Model-Klassen ab.

9.3 Integrationstests

Nachdem die einzelnen Komponenten des Systems bereits durch Unittests überprüft wurden, ist es sinnvoll zu testen, ob die Komponenten auch fehlerfrei zusammenspielen. Durch die zusätzlichen Integrationstests ist es möglich Fehler zu finden, die mittels der Unittests nicht aufgedeckt werden können.

9.3.1 Erweiterung der Protokoll-Anwendung

Die Kommunikation zwischen den Knoten und somit auch zwischen den einzelnen Instanzen des verteilten ASAPHub's erfolgen in der Praxis über ein LoRa-Netzwerk. Für die automatisierten Softwaretests ist es notwendig eine alternative Kommunikationsform zwischen den Instanzen bereitzustellen.

Für diesen Zweck wurde die Protokoll-Anwendung um die Klasse `LocalSerialConnection` erweitert. Die Klasse ermöglicht es die LoRa-Verbindung durch eine TCP-IP Verbindung zu ersetzen, wobei ein Knoten des Netzwerks als TCP-Server fungiert und der zweite Knoten sich als Client zu diesem verbindet (siehe Abb. 9.1).

Die vom TCP-Socket empfangenen Daten entsprechen den Nachrichten, die sonst von dem LoRa-Funkmodul empfangen werden. Deshalb werden diese, wie bei der [Implementierung der seriellen Kommunikation](#), in der `response_q`-Warteschlange gespeichert. Nachrichten,

Abbildung 9.1: Systemüberblick Integrationstests, eigene Darstellung

die von der `Protocol`-Klasse in die `writing_q`-Warteschlange geschrieben werden, sendet die `LocalSerialConnection`-Klasse an den per TCP verbundenen Knoten. Die geringe Kopplung der Klassen untereinander ist auch an dieser Stelle von Vorteil. Da sich lediglich das Hinzufügen bzw. Lesen aus den Warteschlangen ändert, reicht es aus das Python-Modul für die serielle Kommunikation auszutauschen.

Damit es neben der Kommunikation zwischen zwei Knoten auch möglich ist die Multi-Hop-Kommunikation zu testen, bietet die zusätzliche Klasse `LocalSerialConnectionMultihop` die Möglichkeit zwei Clients mit dem TCP-Server zu verbinden. Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk bestehend aus drei Knoten. Die beiden Knoten, die miteinander Daten austauschen, kommunizieren dabei nicht direkt miteinander, sondern über einen dritten Knoten im Netzwerk.

Um die einzelnen Instanzen der Protokoll-Anwendung zu starten, werden die Python-Module `integration_test.py` und `integration_test_multihop.py` definiert (siehe Abb. 9.2). Innerhalb dieser Python-Module werden `main`-Methoden deklariert, welche die benötigten Objekte initialisieren und die dazugehörigen Attribute, wie die Adresse des Knotens, die IP-Adresse für die TCP-Sockets und die TCP-Ports, setzen. Um ein LoRa-Netzwerk

bestehend aus zwei Knoten zu simulieren, werden zwei Instanzen unter Verwendung des `integration_test.py`-Moduls gestartet. Zum Erstellen eines Multi-Hop-Netzwerks werden drei Instanzen des `integration_test_multihop.py`-Moduls verwendet.

Abbildung 9.2: Instanzen für Integrationstests, eigene Darstellung

9.3.2 Implementierung der Testklasse

Der Integrationstest ist in der Programmiersprache Java geschrieben und wird unter Verwendung des Frameworks JUnit ausgeführt. Er besteht aus zwei Schritten, sodass die Testklasse `HubIPCJavaSideIntegrationTest` zwei Testmethoden definiert. Die Methode `stage01RegisterUnregisterPeers` überprüft das An- und Abmelden von Peers. Innerhalb des Testfalls werden die ASAPHub-Instanzen `hubIPCJavaSideA` und `hubIPCJavaSideB` erstellt. Der Testaufbau besteht aus jeweils zwei ASAPHub-Instanzen und zwei bzw. drei Python Protokoll Anwendungen. Für die Implementierung des JUnit-Tests macht es keinen Unterschied, ob die Kommunikation direkt zwischen zwei Knoten oder über einen dritten Knoten hinweg geschieht. Es sind in beiden Fällen zwei ASAPHub-Instanzen jeweils mit einer Instanz der Protokoll Anwendung verbunden (siehe Abb. 9.2). Die Verbindungsparameter werden an die Konstruktoren der `HubIPCJavaSide`-Objekte übergeben.

9.3.2.1 An- und Abmelden von Peers

Zum Registrieren von Peers erwartet die `register`-Methode neben einer `peerId` ein Objekt vom Typ `ConnectorInternal`. Im ersten Schritt des Tests können die Parameter für die `ConnectorInternal`-Objekte beim Aufruf der `register`-Methode mit `null` initialisiert werden, weil diese Objekte erst beim Aufbau einer Verbindung benötigt werden (siehe Quelltext 9.6). Bei der `ASAPHub`-Instanz `hubIPCJavaSideA` wird ein Peer mit der `peerId` „Alice“ registriert. Bei der Instanz `hubIPCJavaSideB` wird der Peer „Bob“ angemeldet.

Nach der Registrierung wird bei beiden Hub-Instanzen die `getRegisteredPeers`-Methode aufgerufen, um zu überprüfen, ob an beiden `ASAPHub`-Instanzen die Peers „Alice“ und „Bob“ registriert worden sind. Anschließend werden die Peers durch den Aufruf der `unregister`-Methode von den Hubs abgemeldet. Daraufhin werden erneut die registrierten Peers abgerufen, um sicherzustellen, dass die Peers erfolgreich abgemeldet worden sind.

Listing 9.6: Testfall An- und Abmelden von Peers

```
@Test
public void stage01RegisterUnregisterPeers() throws IOException,
    InterruptedException {
    HubIPCJavaSide hubIPCJavaSideA = new HubIPCJavaSide(hostA, ipcPortA,
        messagePortA);
    hubIPCJavaSideA.startReadingThread();
    HubIPCJavaSide hubIPCJavaSideB = new HubIPCJavaSide(hostB, ipcPortB,
        messagePortB);
    hubIPCJavaSideB.startReadingThread();

    hubIPCJavaSideA.register("Alice", null);
    hubIPCJavaSideB.register("Bob", null);

    assertTrue(this.checkPeerRegistered(hubIPCJavaSideA, "Alice"));
    assertTrue(this.checkPeerRegistered(hubIPCJavaSideB, "Alice"));
    assertTrue(this.checkPeerRegistered(hubIPCJavaSideB, "Bob"));
    assertTrue(this.checkPeerRegistered(hubIPCJavaSideA, "Bob"));

    hubIPCJavaSideA.unregister("Alice");
    hubIPCJavaSideB.unregister("Bob");
```

```
    assertTrue(this.checkPeerIsNotRegistered(hubIPCJavaSideA, "Alice"));
    assertTrue(this.checkPeerIsNotRegistered(hubIPCJavaSideB, "Alice"));
    assertTrue(this.checkPeerIsNotRegistered(hubIPCJavaSideB, "Bob"));
    assertTrue(this.checkPeerIsNotRegistered(hubIPCJavaSideA, "Bob"));
}
```

9.3.2.2 Testfall für den Datenaustausch

Die zweite Testmethode `stage02RegisterPeersAndSendMessage` stellt eine Verbindung zwischen zwei `ASAPHub`-Instanzen her und tauscht anschließend streambasiert Daten zwischen ihnen aus. Wie im ersten Testfall werden zuerst die `ASAPHub`-Instanzen erstellt und die Peers „Alice“ und „Bob“ angemeldet (siehe Quelltext 9.7). Bei der Anmeldung der Peers wird in dieser Testmethode nicht `null` als Wert für die `ConnectorInternal`-Objekte übergeben, weil diese für den Austausch der Daten benötigt werden.

Im Rahmen dieses Tests kann eine schlankere Implementierung des `ConnectorInternal`-Interfaces verwendet werden, welche von der Klasse `ConnectorInternalLite` bereitgestellt wird. Diese implementiert lediglich die `initDataSession`-Methode des `ConnectorInternal`-Interfaces. Der Konstruktor der Klasse erwartet als Parameter einen `InputStream` und einen `OutputStream`. Die Implementierung der `initDataSession`-Methode gibt beide Streams in Form eines `StreamPair`-Objekts zurück.

Als `OutputStream`-Objekte, welche an die Konstruktoren der `ConnectorInternalLite`-Objekte übergeben werden, kommen `ByteArrayOutputStreams` zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um einen Stream, der die geschriebenen Daten intern in einem Byte-Array speichert, welches sich dynamisch vergrößert. So können am Ende des Testfalls die geschriebenen Daten abgerufen werden. Für die zu übergebenen `InputStreams` werden Objekte der Klasse `StringInputStream` genutzt. An dieser Stelle wird eine eigene `InputStream`-Implementierung genutzt, um das folgende Problem zu lösen:

Wie im Unterkapitel „[Aufbau einer Verbindung](#)“ beschrieben, werden die Streams des TCP-Sockets, welcher die Nachrichten zwischen der Protokoll-Anwendung und dem `ASAP-Hub` austauscht, und die Streams des registrierten `ConnectorInternal`-Objekts zu einem `StreamPairLink`-Objekt zusammengefasst. Die Implementierung der `StreamPairLink`-Klasse schließt die beteiligten `InputStreams` und `OutputStreams` sobald die `read`-Methode einer der beiden `InputStreams` den Wert „-1“ zurückgibt. Der Rückgabewert von „-1“ bedeutet

in diesem Kontext, dass der Stream keine zu lesenden Daten mehr enthält.² In diesem konkreten Testfall würde das dazu führen, dass die Streams des TCP-Sockets direkt geschlossen werden würden, nachdem die zu sendende Nachricht aus dem `InputStream` gelesen wurde. Dadurch würde die Verbindung zur Protokoll-Anwendung getrennt werden, bevor die Nachricht übermittelt wurde. Die `read`-Methode der Klasse `StringInputStream` gibt nicht den Wert „-1“ zurück, sondern blockiert so bald der gesamte String gelesen wurde.

In der Praxis stellt dieser Umstand kein Problem dar, weil die Anwendung, welche die `ConnectorInternal`-Objekte registriert, dafür sorgt, dass die Streams nicht enden, solange das Netzwerk für die Kommunikation benötigt wird. Dies kann beispielsweise durch die Verwendung von gepufferten Streams erfolgen.

An dem `HubIPCJavaSide`-Objekt `hubIPCJavaSideA` wird der Peer „Alice“ und bei dem Objekt `hubIPCJavaSideB` wird der Peer „Bob“ registriert. Nach der Registrierung wird auf dem `HubIPCJavaSide`-Objekt von Alice die `connectionRequest`-Methode aufgerufen (siehe Quelltext 9.7). Nachdem die Verbindung zwischen den Peers aufgebaut worden ist, tauschen die `ASAPHub`-Instanzen von Alice und Bob die Daten aus, die den `StringInputStreams` übergeben wurden. Daraufhin wird überprüft, ob Bob die Nachricht von Alice und Alice die Nachricht von Bob erhalten hat.

Am Ende des Testfalls wird die Verbindung zwischen den beiden `ASAPHub`-Instanzen getrennt. Dazu sendet die `ASAPHub`-Instanz von Alice eine Anfrage für den Verbindungsabbau. Anschließend wird bei der `ASAPHub`-Instanz von Bob überprüft, ob die Verbindung zum `ASAPHub` von Alice erfolgreich getrennt worden ist. Dazu wird die `hasActiveConnection`-Methode des `hubIPCJavaSideB`-Objekts aufgerufen.

Listing 9.7: Testfall streambasierter Datenaustausch

```
public void stage02RegisterPeersAndSendMessage() {
    HubIPCJavaSide hubIPCJavaSideA = new HubIPCJavaSide(hostA, ipcPortA,
        messagePortA);
    HubIPCJavaSide hubIPCJavaSideB = new HubIPCJavaSide(hostB, ipcPortB,
        messagePortB);
}
```

²[https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/InputStream.html#read\(\)](https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/InputStream.html#read()) (letzter Zugriff: 03.11.2021)

```
hubIPCJavaSideA.startReadingThread();
hubIPCJavaSideB.startReadingThread();

InputStream inputStreamA = new StringInputStream("hello bob");
OutputStream outputStreamA = new ByteArrayOutputStream();
ConnectorInternal connectorInternalA = new
    ConnectorInternalLocalStub(inputStreamA, outputStreamA);

hubIPCJavaSideA.register("Alice", connectorInternalA);
assertTrue(this.checkPeerRegistered(hubIPCJavaSideA, this.peerIdA));

InputStream inputStreamB = new StringInputStream("hello alice");
OutputStream outputStreamB = new ByteArrayOutputStream();
ConnectorInternal connectorInternalB = new
    ConnectorInternalLocalStub(inputStreamB, outputStreamB);

hubIPCJavaSideB.register("Bob", connectorInternalB);
assertTrue(this.checkPeerRegistered(hubIPCJavaSideB, this.peerIdB));
assertTrue(this.checkPeerRegistered(hubIPCJavaSideA, this.peerIdB));

hubIPCJavaSideA.connectionRequest(this.peerIdA, this.peerIdB, 60);

assertEquals("hello bob", outputStreamB.toString());
assertEquals("hello alice", outputStreamA.toString());

hubIPCJavaSideA.disconnect(this.peerIdA, this.peerIdB);
...
assertFalse(hubIPCJavaSideB.hasActiveConnection());
}
```

9.3.3 Continuous Integration

Die Integrationstests werden bei jedem Push auf das Git-Repository des Projekts ausgeführt. Für diesen Zweck wurden zwei Github-Workflows eingerichtet. Innerhalb des ersten Workflows werden die Integrationstests in einem simulierten LoRa-Netzwerk bestehend aus zwei Knoten ausgeführt. Im zweiten Workflow werden die Tests innerhalb eines Multi-Hop-

Netzwerks ausgeführt. Da die Workflows zum Erstellen von CI/CD Jobs bei Github auf Docker-Images basieren, eignet sich diese Umgebung gut für das Deployment von Docker-Containern. Daher wird stellvertretend für jeden Knoten im Netzwerk ein Docker-Container gestartet. Zum Bauen der Docker-Images sind in dem Repository die Dateien `Dockerfile` und `Dockerfile_multihop` gespeichert. Die dazugehörige JUnit-Test-Suite zum Ausführen der Integrationstests ist Form einer ausführbaren `jar`-Datei im Repository gespeichert. Die Ergebnisse dieser Tests können unter der Rubrik `Actions` des Repository's betrachtet werden.³

9.4 Praxistests

Die Integrationstests können auch in Kombination mit realer Hardware ausgeführt werden. Dazu wird ein Netzwerk bestehend aus beliebig vielen, aber mindestens zwei Raspberry Pi's, in Kombination mit jeweils einem LoRa-Modem gebildet. Auf jedem Raspberry Pi wird die Protokoll-Anwendung gestartet. Weil für die Interprozesskommunikation zwischen der Protokoll-Anwendung und der `ASAPHub`-Instanz TCP-IP zum Einsatz kommt, kann die JUnit-Test-Suite entweder auf einem der Raspberry Pi's oder einem anderen Rechner, welcher sich im selben Netzwerk befindet, gestartet werden. Dazu müssen zuvor die in der JUnit-Testklasse `HubIPCJavaSideIntegrationTest` definierten Verbindungsparameter an die der Raspberry Pi's angepasst werden.

Die Integrationstests in einem realen Netzwerk auszuführen ist sinnvoll, um Randbedingungen zu testen, welche bei dem simulierten LoRa-Netzwerk in Form von TCP-IP nicht auftreten. Durch die Ausführung der Tests im LoRa-Netzwerk ist es möglich zu überprüfen, ob sich das Routing-Protokoll hier genauso verhält. Im LoRa-Netzwerk können Kollisionen und Paketverluste auftreten, welche von der Protokoll-Anwendung behandelt werden. Diese Art von Fehlern können mit Hilfe des simulierten Netzwerks nicht getestet werden, da TCP-IP auf der Transportschicht des ISO-OSI-Modells aufsetzt und somit Mechanismen wie die Kollisionsbehandlung bereits implementiert sind. Ein weiterer Unterschied zum simulierten Netzwerk ist die Performance. Da die Bandbreite des LoRa-Netzwerks geringer ist und die Pakete aufgrund von Kollisionen unterschiedliche Übertragungszeiten haben, können zusätz-

³https://github.com/marv1913/lora_multihop/actions (letzter Zugriff: 03.11.2021)

liche Seiteneffekte entstehen, welche ebenfalls mittels des simulierten Netzwerks schwer zu finden sind.

9.5 Geschwindigkeitstests

Die Geschwindigkeitsmessung wird in einem Netzwerk bestehend aus zwei Knoten ausgeführt (siehe Abb. 9.3). Auf beiden Knoten wird jeweils eine Instanz der Protokoll-Anwendung gestartet. Für diese Tests wurde die zusätzliche Anwendung `performance_test.py` entworfen, welche sich mit den beiden Instanzen der Protokoll-Anwendung verbindet. Für die Geschwindigkeitsmessung sendet die Anwendung `performance_test.py` Daten an die Schnittstelle für den streambasierten Datenaustausch der Protokoll-Anwendung auf dem Knoten `node-1` und empfängt diese anschließend vom Knoten `node-2`. Dabei wird die zeitliche Differenz zwischen dem Senden der Daten an die Schnittstelle von Knoten `node-1` und dem vollständigen Lesen dieser Daten von der Schnittstelle von `node-2` gemessen.

Abbildung 9.3: Aufbau Geschwindigkeitstest, eigene Darstellung

Die Messung der Geschwindigkeit erfolgt unter optimalen Bedingungen. Um eine größtmögliche Datenrate zwischen den LoRa-Modems zu erreichen, wurden die Konfigurationen der Modems durch Anpassung der Werte für die Bandbreite, die Sendeleistung und den

Spreizfaktor optimiert. Zudem besteht das LoRa-Netzwerk in diesem Fall nur aus zwei Knoten, wodurch die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Kollisionen verringert wird. Um eine stabile Funkverbindung zwischen den LoRa-Modems zu gewährleisten, wurden diese für die Geschwindigkeitsmessungen mit einem Abstand von unter einem Meter zueinander platziert.

Werden an den Socket für die Interprozesskommunikation Daten gesendet, die größer als 168 Byte sind, werden für das Senden dieser Daten über das LoRa-Netzwerk mehrere Nachrichten-Pakete verwendet. Im Rahmen dieses Tests werden deshalb Daten mit einer Größe von 168 Byte zwischen den Knoten ausgetauscht. Um aussagekräftigere Ergebnisse zu erhalten, werden 20 Messungen hintereinander vorgenommen.

9.5.1 Auswertung der Ergebnisse

Bei Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass die Übertragungszeit der ersten Nachricht, die zum Zielknoten `node-2` gesendet wird, größer ist als bei den darauffolgenden Nachrichten (siehe Diagramm 9.4). Der Grund hierfür ist, dass der Knoten `node-1` zu diesem Zeitpunkt noch keine Route zum Zielknoten hat. Deshalb wird vor dem Senden der Nachricht eine Route-Request-Nachricht gesendet und erst nach Erhalt der Route-Reply-Nachricht mit dem Senden der ersten Nachricht begonnen. An dieser Stelle spiegelt sich der im Unterkapitel „[Distanzvektoralgorithmus](#)“ beschriebene Nachteil von reaktiven Routing-Protokollen auch in der Praxis wider.

Im Durchschnitt dauert es ungefähr drei Sekunden bis die Daten mit einer Größe von 168 Byte, welche an die Protokoll-Anwendung von Knoten `node-1` gesendet wurden, von Knoten `node-2` an die Geschwindigkeitstest-Anwendung zurückgesendet werden. Je nachdem wie viele Kollisionen bei der Übertragung auftreten sind Übertragungszeiten zwischen unter zwei Sekunden bis vier Sekunden möglich.

Da die Konfigurationsparameter der LoRa-Modems so gesetzt wurden, dass die maximal mögliche Datenrate erreicht wird, sind die Verzögerungen durch die Verarbeitung der Nachrichten-Header auf den jeweiligen Knoten des Netzwerks größer als die Übertragungszeiten der LoRa-Pakete der Nachrichten-Header. Der Hauptgrund für die niedrige Verarbeitungsgeschwindigkeit der Nachrichten-Header ist die Wartezeit zwischen den einzelnen

Abbildung 9.4: Ergebnisse Geschwindigkeitstest

AT-Befehlen, die an das LoRa-Modem gesendet. Wenn zwischen den einzelnen Befehlen, die vom Raspberry Pi an das LoRa-Funkmodul gesendet werden, keine Wartezeit von 200ms berücksichtigt wird, kommt es zu Fehlern, da das Funkmodul noch nicht bereit ist den nächsten Befehl zu verarbeiten. Da pro zu sendende Nachricht mehrere Befehle an das Funkmodul gesendet werden müssen und sich die Verzögerung mit der Anzahl an beteiligten Knoten addiert, ist dieser Aspekt nicht unerheblich.

Weil die Verzögerungen durch die Verarbeitung der Nachrichten größer sind als die Übertragungsdauer der Pakete zwischen den LoRa-Modems, dauert die Übertragung von Nutzdaten mit einer Größe von einem Byte nahezu genauso lange wie die Übertragung von 168 Byte. Werden 169 Bytes versendet, dauert es doppelt so lange, bis die Daten komplett beim Empfänger angekommen sind, da für den Versand dieser Datenmenge zwei Pakete über das LoRa-Netzwerk geroutet werden müssen. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit lässt sich somit erreichen, wenn das Payload-Feld des zu sendenden Nachrichten-Headers maximal gefüllt wird. Dies wird erreicht, indem eine Datenmenge versendet wird, die ganzzahlig durch 168 teilbar ist. Bei den Messungen lag der niedrigste Wert für die Übertragung einer Datenmenge von 168 Byte bei 1,6 Sekunden. Die maximale Datenrate C des LoRa-Netzwerks lässt sich folgendermaßen berechnen:

$$C = \frac{D}{t}$$

$$C = \frac{168 \text{ Byte}}{1,6 \text{ s}}$$

$$C = 105 \frac{\text{Byte}}{\text{s}}$$

Somit ergibt sich eine maximale Geschwindigkeit des streambasierten LoRa-Netzwerks von 105 Byte pro Sekunde.

9.5.1.1 Protokoll-Overhead

In der Praxis ist die Entfernung zwischen den Knoten des Netzwerks häufig größer, sodass eine höhere Sensitivität benötigt wird. Hierzu muss der Spreizfaktor erhöht und die Bandbreite verringert werden. Durch diese Anpassungen sinkt die Datenrate des LoRa-Modems. In diesem Fall kann die Übertragung eines Pakets zwischen zwei LoRa-Modems mehrere Sekunden dauern. Da hier die Verzögerungen, welche durch die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Pakete entstehen, weniger stark ins Gewicht fallen, wäre in diesem Fall eine größere Abhängigkeit zwischen der Datenmenge und der Übertragungszeit zu beobachten. Die größere Abhängigkeit zwischen Datenmenge und Übertragungszeit führt dazu, dass im Falle einer niedrigeren Datenrate des LoRa-Modems der Protokoll-Overhead einen größeren Einfluss auf die Datenrate des Gesamtsystems hat. Aufgrund des Protokoll-Overheads, welcher durch die Kodierung der Nutzdaten mittels des Base64-Verfahrens und durch die zusätzlichen Felder des Nachrichten-Headers entsteht, können pro Paket nur 168 Byte der maximal zur Verfügung stehenden 250 Byte für Nutzdaten verwendet werden.

9.5.2 Übertragungsdauer von LoRa-Paketen bei hoher Empfängerempfindlichkeit

Um den Zusammenhang zwischen Datenmenge und Übertragungszeit beim Versand von LoRa-Paketen in einem Netzwerk zu zeigen, in welchem die LoRa-Modems zum Erreichen einer hohen Funkreichweite konfiguriert sind, ist die Anwendung `lora_performance_test.py` zum Messen der Übertragungsdauer implementiert worden.

Für diesen Test wird ein Netzwerk bestehend aus zwei LoRa-Modems verwendet (siehe Abb. 9.5). Die Anwendung `lora_performance_test.py` sendet ein LoRa-Paket zum Zielknoten und berechnet die Differenz zwischen dem Absenden der Nachricht bis zum Empfang der Nachricht beim Zielknoten. Um die zeitliche Differenz ermitteln zu können werden die beiden Instanzen der `lora_performance_test.py`-Anwendung vor dem Absenden des LoRa-Pakets per TCP-IP synchronisiert.

Abbildung 9.5: Aufbau zur Messung der Übertragungsdauer, eigene Darstellung

Die Empfängerempfindlichkeit der LoRa-Modems wurde erhöht, indem eine geringe Bandbreite von 20,8kHz und der Spreizfaktor SF10 verwendet wurden. Zum Vergleich der Übertragungszeiten wurde ein Paket mit einer Größe von 20 Byte und ein Paket mit einer Größe von 250 Byte versendet. Dabei betrug die Übertragungsdauer des kleineren Pakets 3,25s und die des 250 Byte großen Pakets 20,54s. Zum Vergleich wurde der Test noch einmal mit einer Konfiguration zur Optimierung der Datenrate durchgeführt. Dafür wurde eine Bandbreite von 500kHz und der Spreizfaktor SF7 verwendet. Bei dieser Konfiguration lag die Übertragungsdauer für ein Paket mit einer Größe von 20 Byte bei 0,26s und die Übertragung eines Pakets mit einer Größe von 250 Byte dauerte 0,31s.

Dieses Ergebnis bestätigt die im vorherigen Unterkapitel „[Protokoll-Overhead](#)“ getätigte Aussage, dass bei einer Modem-Konfiguration zum Erreichen hoher Funkreichweiten der Zusammenhang zwischen der Datenmenge und Übertragungszeit stärker ins Gewicht fällt.

10 Zusammenfassung

Die entwickelten Softwarekomponenten ermöglichen es, streambasiert über ein Ad-Hoc Multi-Hop-Netzwerk zu kommunizieren. Die Komponenten umfassen die serielle Kommunikation mit dem LoRa-Modem, die Implementierung eines Multi-Hop-Routing-Protokolls inklusive eines Protokolls für den Mehrfachzugriff und eine Komponente, welche eine TCP-Schnittstelle für die streambasierte Kommunikation bereitstellt. Mit Hilfe dieser Anwendung, welche auf jedem Knoten installiert wird, können unterschiedlichste Anwendungen das LoRa-Netzwerk für den Datenaustausch nutzen.

Zusätzlich wurde im Rahmen dieser Arbeit die Anwendung ASAPHub erweitert. Anhand dieser Erweiterung wurde gezeigt, wie die Anbindung an das streambasierte LoRa-Netzwerk in der Praxis funktioniert. Die Erweiterung umfasst neben der Anbindung an das Netzwerk eine erweiterte Implementierung, welche unter Verwendung des LoRa-Netzwerks den ASAPHub als verteilten Hub bereitstellt. Die Erweiterung des ASAPHub's wurde zusätzlich für die Integrationstests verwendet. Mittels der Integrationstests wird das korrekte Zusammenspiel aller beteiligten Softwarekomponenten Ende-zu-Ende bewiesen.

Neben den Integrationstests wurden zusätzlich Unit- und Performancetests erstellt. Die Unittests, welche für alle vorhandenen Softwarekomponenten erstellt wurden, zeigen noch einmal unabhängig von den Integrationstests die korrekte Implementierung der einzelnen Komponenten. Durch die umfangreichen Tests kann eine hohe Zuverlässigkeit der Software sichergestellt werden. Im Rahmen der Performancetests wurde eine zusätzliche Anwendung entworfen, welche die maximale Datenrate unter Verwendung von realer Hardware misst.

11 Ausblick

Die Limitierungen des entworfenen Systems zum streambasierten Datenaustausch wurden bei den Geschwindigkeitsmessungen sichtbar. Die Tests wurden unter optimalen Bedingungen durchgeführt, sodass nicht die maximale Datenrate der verwendeten LoRa-Modems die Übertragungsgeschwindigkeit limitierte. Eine größere Auswirkung auf die Datenrate haben die Verzögerungen, die beim Prozess vom Schreiben der Daten in die streambasierte Schnittstelle vom Quellknoten bis hin zum Lesen der Daten aus der streambasierten Schnittstelle des Zielknotens auftreten. Wie im Kapitel „[Geschwindigkeitstests](#)“ erläutert, sind diese Verzögerungen bei der Verarbeitung hauptsächlich auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit des verwendeten LoRa-Funkmoduls zurückzuführen.

Bei der Implementierung des Systems zum streambasierten Datenaustausch gab es noch eine weitere Einschränkung durch die verwendete Hardware. Aufgrund der Einschränkungen des verwendeten LoRa-Funkmoduls in Bezug auf die Trägerprüfung, kommt als Protokoll für den Mehrfachzugriff ALOHA zum Einsatz. Durch den Einsatz dieses Protokolls wird der maximale Datendurchsatz des LoRa-Netzwerks zusätzlich begrenzt.

Für Anwendungsfälle in denen Anwendungen an das streambasierte LoRa-Netzwerk angebunden werden sollen, die höhere Datenrate und geringere Latenzen erfordern, kann die Anwendung in Kombination mit anderen LoRa-Funkmodulen verbessert werden.

Wird ein Funkmodul verwendet, welches eine höhere Rechenleistung zur Verfügung stellt, kann die Wartezeit zwischen den AT-Befehlen, die an das Funkmodul gesendet werden, entfallen. Durch diesen Schritt könnte sowohl die Latenz verringert als auch die Datenrate erhöht werden.

Die Verwendung eines LoRa-Funkmoduls, welches eine Trägerprüfung unterstützt, ermöglicht es ein alternatives Protokoll für den Mehrfachzugriff zu implementieren. Durch die Implementierung eines effizienteren Mehrfachzugriffverfahrens wie beispielsweise CSMA kann eine höhere Kanalauslastung erreicht werden.

Trotz der genannten Kompromisse bei der Implementierung des Systems, welche aufgrund der verwendeten LoRa-Modems notwendig waren, ist eine zuverlässige Anwendung zum Aufbau eines Ad-Hoc Multi-Hop-Netzwerks zur streambasierten Kommunikation implementiert worden. Dieses Netzwerk kann von allen Anwendungen zur Kommunikation verwendet werden, bei denen hohe Datenraten und geringe Latenzen nicht im Vordergrund stehen. Es gibt zwei Möglichkeiten Anwendungen an das LoRa-Netzwerk zur streambasierten Kommunikation anzubinden:

Einerseits können durch die Erweiterung der ASAPHub-Anwendung sowohl bestehende als auch zukünftige ASAP-Anwendungen das LoRa-Netzwerk für den Datenaustausch nutzen. Da hier bereits die Interprozesskommunikation mit der Protokoll-Anwendung implementiert worden ist, ist der Programmieraufwand für die Integration von ASAP-Anwendungen am geringsten.

Und andererseits können Anwendungen aller Plattformen, die TCP-IP unterstützen das LoRa-Netzwerk zur Kommunikation nutzen, da für die Interprozesskommunikation zwischen anzubindender Software und der Protokoll-Anwendung TCP-IP zum Einsatz kommt. So können zukünftig eine Vielzahl von Anwendungen die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Software für den Aufbau eines eigenen Langstrecken-Netzwerks nutzen.

Anhang

- Link zum Git-Repository des Projekts, welches Implementierung der Protokoll-Anwendung und Unit-, Geschwindigkeits- und Integrationstests enthält:
https://github.com/marv1913/lora_multihop
- Link zum Repository der ASAPHub-Erweiterung:
<https://github.com/SharedKnowledge/ASAPHub>
- Dokumentation der Protokoll-Anwendung:
https://marv1913.github.io/lora_multihop/index.html
- Dokumentation des Routing-Protokolls:
https://github.com/marv1913/lora_multihop/wiki
- Ergebnisse der Unit- und Integrationstests:
https://github.com/marv1913/lora_multihop/actions

Literaturverzeichnis

- [1] LINNEMANN, Marcel ; SOMMER, Alexander ; LEUFKES, Ralf: *Einsatzpotentiale von LoRaWAN in der Energiewirtschaft*. 1. Auflage. Springer Vieweg, 2019. – ISBN 978-3-658-26916-6
- [2] O’KENNEDY, Morgan ; NIESLER, Thomas ; WOLHUTER, Riaan ; MITTON, Nathalie: Practical evaluation of carrier sensing for a LoRa wildlife monitoring network. (2020)
- [3] PHAM, Congduc ; EHSAN, Muhammad: Dense Deployment of LoRa Networks: Expectations and Limits of Channel Activity Detection and Capture Effect for Radio Channel Access. (2021)
- [4] TANNENBAUM, Andres S. ; WETHERALL, David J.: *Computernetzwerke*. 5. Auflage. PEARSON, 2012. – ISBN 978-3-86894-137-1
- [5] SEITZ, Jochen ; DEBES, Maik: *Kommunikationsnetze*. Ilmenauer Editionen, 2016. – ISBN 978394264605-5
- [6] BUNDESNETZAGENTUR: Vfg. 76 / 2003 Allgemeinzuteilung von Frequenzen in den Frequenzteilbereichen gemäß Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung (FreqBZPV).
- [7] MEINEL, Christoph ; SACK, Harald: *Internetworking - Technische Grundlagen und Anwendungen*. Springer, 2012. – ISBN 978-3-540-92939-0
- [8] GRIGORIK, Ilya: *High Performance Browser Networking*. 1. Auflage. O’Reilly Media, 2013

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Mühlenbeck, den 04.11.2021

Marvin Rausch

